

Apprendimento adulto e digital divide nei percorsi GOL:

uno studio qualitativo sulle pratiche didattiche nelle politiche attive del lavoro

*Studio osservazionale qualitativo basato su 1.418 ore di docenza e 190 partecipanti
effettivi*

Autrici:	Laura Pagan ¹ , Marianna Di Lorenzo ²
Affiliazioni:	¹ Libera professionista, consulente e formatrice IT ² Insegnante di sostegno, scuola secondaria di primo grado
Autrice corrispondente:	Laura Pagan — laura.pagan@cursiva.eu
Contributi autoriali (CRediT adattata):	Laura Pagan: concettualizzazione, osservazione empirica, metodologia, analisi, stesura originale, revisione. Marianna Di Lorenzo: contributo specialistico sull'inclusione didattica, BES/DSA/NAI e terminologia pedagogica; revisione critica delle sezioni 6, 7, 10, 11 e 12; supervisione della correttezza terminologica in ambito pedagogico-inclusivo sull'intero testo; revisione finale.
Parole chiave:	andragogia, GOL, politiche attive, digital divide, motivazione estrinseca, formazione digitale, pratiche didattiche
Data:	Giugno 2026

Abstract

Il programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) coinvolge una popolazione adulta eterogenea per età, titolo di studio, competenze digitali e motivazione, scarsamente rappresentata nella letteratura sull'apprendimento adulto. Il presente lavoro si configura come practitioner research di tipo osservazionale, basato su circa 1.418 ore di docenza e 190 partecipanti effettivi osservati nei percorsi GOL in Veneto e Lombardia in corsi di digital literacy, cybersecurity e data analysis erogati in presenza, in FAD sincrona e in modalità blended. L'analisi esamina quattro dimensioni critiche: i profili comportamentali e motivazionali per generazione; il ruolo della motivazione estrinseca connessa a NASPI e incentivi regionali; le pratiche didattiche adattive più efficaci, in particolare l'alternanza teoria-pratica e la progressione verso l'autonomia; il ruolo espanso del formatore, chiamato a integrare funzioni didattiche, relazionali e orientative. I risultati evidenziano che il modello andragogico classico descrive solo parzialmente la popolazione GOL: l'apprendimento digitale è condizionato da un digital divide multilivello — tecnologico, operativo, cognitivo, linguistico e motivazionale — e da una struttura istituzionale che rafforza la partecipazione strumentale più che l'engagement formativo. Il contributo propone indicazioni operative per una progettazione più inclusiva: rilevazione iniziale dei bisogni, supporto specialistico, adattamento didattico e prove pratiche autentiche.

Indice

1. Introduzione 4

2. Revisione della letteratura 4

- 2.1 L'educazione degli adulti nel contesto europeo 4
- 2.2 Alfabetizzazione digitale e divario digitale 5
- 2.3 Gli adulti lavoratori e l'alfabetizzazione digitale 5
- 2.4 Motivazione e coinvolgimento nell'apprendimento degli adulti 6
- 2.5 Approcci metodologici 6
- 2.6 Sintesi e posizionamento della presente ricerca 7

3. Metodologia 7

- 3.1 Disegno dello studio 7
- 3.2 Corpus osservazionale 7
- 3.3 Natura dei dati osservativi 8
- 3.4 Procedura di analisi 9
- 3.5 Ruolo delle autrici e confronto specialistico 10
- 3.6 Limiti metodologici 10

4. Specificità del contesto GOL 10

- 4.1 Motivazione estrinseca, bonus regionali e vincoli organizzativi 10

5. Profili generazionali nella classe GOL 11

- 5.1 Generazione Z 12
- 5.2 Millennials 13
- 5.3 Generazione X 14
- 5.4 Baby Boomers 14

6. Profili di funzionamento, bisogni emergenti e adattamenti didattici nei percorsi GOL 15

7. Barriere linguistiche e dinamiche interculturali nelle classi GOL 16

- 7.1 Partecipanti di origine nord-africana e medio-orientale 17
- 7.2 Partecipanti dell'Europa dell'est 17
- 7.3 La barriera linguistica come variabile non prevista 17

8. Prassi didattiche adattive nei percorsi GOL 18

- 8.1 Il ciclo alternato teoria-pratica 18
- 8.2 Progressione verso l'autonomia 18
- 8.3 Adattamento del programma al gruppo classe 19
- 8.4 La rilevazione iniziale dei livelli 19
- 8.5 Differenziazione in classe e supporto individuale online 20
- 8.6 L'intelligenza artificiale come componente dell'alfabetizzazione digitale 20
- 8.7 Pause, durata e decompressione cognitiva delle sessioni 21
- 8.8 Aspettative di autonomia e limiti strutturali dei percorsi brevi 21

9. Valutazione degli apprendimenti: pratiche e criticità 22

- 9.1 Struttura degli esami: quiz e prove pratiche 22
- 9.2 Ansia valutativa, presenza simulata e validità della prova pratica 22
- 9.3 L'uso dell'intelligenza artificiale nelle prove a distanza 23
- 9.4 Limitata literacy funzionale e comprensione delle consegne 23
- 9.5 I sondaggi di gradimento: limiti e distorsioni 24

10. Il ruolo espanso del formatore nelle politiche attive 24

- 10.1 La scelta della piattaforma FAD 25
- 10.2 La frammentazione didattica nei corsi multi-docente 26
- 10.3 Difficoltà cognitive e comportamentali non dichiarate 26
- 10.4 Il dilemma valutativo: tra standard e realismo 27

11. Proposte operative 28

- 11.1 La figura di supporto specializzato 28
- 11.2 Il test d'ingresso come strumento di rilevazione preventiva 28

11.3 Personalizzazione didattica sostenibile nei percorsi GOL 29

11.4 Strumenti compensativi per DSA 30

11.5 Strumenti compensativi per partecipanti NAI e barriere linguistiche 30

11.6 Il fenomeno del masking negli adulti 31

12. Discussione 31

12.1 Implicazioni per la policy 32

13. Conclusioni 33

Ringraziamenti 33

Riferimenti bibliografici 34

1. Introduzione

Il programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e attuato dalle Regioni italiane a partire dal 2022 (INAPP, 2024), rappresenta il più rilevante investimento strutturale recente nelle politiche attive del lavoro in Italia. Tra le sue componenti centrali figura la formazione digitale dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro: un obiettivo che implica l'erogazione di corsi di competenze digitali a una popolazione adulta estremamente eterogenea per età, livello di istruzione, esperienza professionale e motivazione.

La prima autrice ha operato come formatrice e consulente informatica in questo contesto, erogando corsi su cybersecurity, data analysis, intelligenza artificiale applicata, digital literacy e competenze DigComp sia in modalità online (FAD sincrona) sia in presenza, in Lombardia e in Veneto. Le osservazioni presentate in questo contributo si riferiscono specificamente all'attività di docenza nei percorsi GOL, condotta tra marzo 2025 e giugno 2026 e stimabile in circa 1.418 ore erogate con 190 partecipanti effettivi.

Questo contributo nasce dalla constatazione che la letteratura sull'e-learning e sulla formazione degli adulti tende a descrivere popolazioni relativamente omogenee e motivate, spesso universitarie o aziendali, trascurando i contesti delle politiche attive del lavoro, dove la composizione della classe è radicalmente diversa: persone con titoli di studio molto bassi, condizioni di vulnerabilità sociale talvolta rilevanti, motivazione prevalentemente estrinseca e un rapporto con la tecnologia che va dalla padronanza avanzata all'assenza di competenze digitali di base, spesso nella stessa aula.

L'obiettivo non è proporre un modello teorico ma documentare, con la consapevolezza metodologica del practitioner research (Schön, 1983), ciò che è stato osservato sistematicamente in questi anni: quali profili emergono, quali pattern partecipativi si osservano, quali pratiche didattiche risultano maggiormente efficaci e quali criticità operative il contesto GOL pone al formatore.

2. Revisione della letteratura

Il presente contributo si inserisce in un campo di ricerca in espansione ma ancora parzialmente esplorato: quello dell'apprendimento digitale degli adulti in contesti di politica attiva del lavoro. La letteratura esistente tende a concentrarsi su popolazioni universitarie o su lavoratori in formazione continua volontaria, trascurando i contesti istituzionalmente orientati o vincolati, in cui la partecipazione formativa è connessa a misure di politica attiva, obblighi amministrativi o incentivi economici, come i percorsi GOL. Di seguito si sintetizzano i principali filoni di ricerca rilevanti per il presente lavoro.

2.1 L'educazione degli adulti nel contesto europeo: evoluzione e quadro normativo

Il tema della formazione continua degli adulti occupa un posto centrale nelle politiche europee almeno dagli anni Novanta, quando il Libro Bianco della Commissione Europea Crescita, competitività, occupazione ha contribuito a consolidare l'idea dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita come leva per l'occupabilità, l'adattamento professionale e l'inclusione sociale. Da allora, il concetto di lifelong learning è stato progressivamente istituzionalizzato nelle strategie europee,

dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020, fino ai più recenti interventi legati alla transizione digitale e alla riqualificazione della forza lavoro adulta (Nuisl, Sava & Farkas, 2024).

Tuttavia, la letteratura evidenzia una distanza persistente tra gli obiettivi dichiarati dalle politiche formative e la partecipazione effettiva degli adulti più vulnerabili. Gli adulti con bassi livelli di istruzione, i lavoratori provenienti da settori manuali o poco digitalizzati, le persone anziane e i soggetti in condizioni di fragilità occupazionale risultano spesso meno coinvolti nei percorsi di aggiornamento, pur essendo proprio coloro che potrebbero trarne maggiore beneficio. Questo divario, richiamato da Nuisl, Sava e Farkas (2024) nell'analisi dell'evoluzione dell'educazione degli adulti nell'Unione Europea, costituisce un nodo critico anche per le politiche attive del lavoro. Nel contesto italiano, il programma GOL si inserisce dentro questa traiettoria: non si limita a proporre formazione continua in senso generale, ma mira a raggiungere adulti disoccupati, percettori di misure di sostegno o lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Per questo motivo, i percorsi GOL rappresentano un osservatorio particolarmente significativo per comprendere come le politiche europee e nazionali sull'apprendimento permanente si traducano nella pratica didattica concreta, soprattutto quando incontrano popolazioni adulte eterogenee, motivate in modo prevalentemente strumentale e spesso esposte a forme multiple di digital divide.

2.2 Alfabetizzazione digitale e divario digitale: definizioni e dimensioni del problema

Nell'ambito degli studi sull'educazione degli adulti, l'alfabetizzazione digitale (digital literacy) è diventata negli ultimi vent'anni un nodo tematico di primaria importanza. Il costrutto ha subito una progressiva espansione semantica: se in origine indicava la semplice capacità di utilizzo degli strumenti informatici, oggi include competenze cognitive, comunicative, critiche e creative legate all'ecosistema digitale (European Commission, 2022; Sualehi, 2023).

Il divario digitale, in tale prospettiva, non si configura come fenomeno unidimensionale riducibile al semplice accesso agli strumenti tecnologici, ma come fenomeno stratificato che investe la qualità e la profondità dell'uso che se ne fa. La letteratura distingue tra accesso alle infrastrutture, competenze d'uso e capacità di tradurre l'uso del digitale in benefici concreti nella vita personale e professionale (Van Dijk, 2012; Choudhary & Bansal, 2022). I programmi di alfabetizzazione digitale che si limitano ad affrontare il primo livello rischiano di lasciare invariate le disuguaglianze strutturali che operano ai livelli più profondi.

Il quadro europeo di riferimento DigComp, nelle sue successive versioni, ha fornito una tassonomia articolata in cinque aree di competenza — elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di contenuti, sicurezza e problem-solving — che ha orientato tanto le politiche nazionali quanto la progettazione di programmi formativi. Tuttavia, la letteratura evidenzia come la distanza tra i framework normativi e le reali condizioni di apprendimento degli adulti rimanga spesso incolmata da interventi formativi adeguati.

2.3 Gli adulti lavoratori e l'alfabetizzazione digitale: specificità e ostacoli

Tra le popolazioni adulte che più necessitano di interventi mirati di alfabetizzazione digitale, i lavoratori con bassa qualificazione e i working learners — adulti che conciliano un'occupazione con percorsi di aggiornamento formativo — occupano un posto di particolare rilievo nella letteratura recente. Sualehi (2023) argomenta in modo convincente che le politiche e i programmi di digital literacy tendono a essere progettati a partire da assunti impliciti che non rispecchiano le condizioni di vita di questa popolazione: orari rigidi di lavoro, carichi di cura familiare, difficoltà economiche e,

spesso, esperienze pregresse di insuccesso scolastico che generano una diffusa resistenza verso contesti formativi strutturati.

La ricerca di Sualehi (2023) mette in luce come il concetto stesso di “competenza digitale di base” sia intrinsecamente relazionale e contestuale: ciò che è considerato basilare in un dato contesto lavorativo o professionale può essere percepito come avanzato e intimidatorio in un altro. Questo punto è sviluppato in modo complementare da Vercruyssen et al. (2023), il cui studio sugli adulti anziani dimostra che la distinzione tra competenze digitali “di base” e “avanzate” è profondamente soggettiva e dipende dalle biografie digitali individuali, dall’ambiente tecnologico con cui si è stati in contatto e dalla presenza o assenza di reti di supporto informale. Tali considerazioni hanno importanti implicazioni per la progettazione curricolare di programmi di alfabetizzazione digitale destinati agli adulti: l’uniformità degli interventi rischia di produrre esclusione anziché inclusione.

2.4 Motivazione e coinvolgimento nell’apprendimento degli adulti

Un filone di ricerca strettamente connesso riguarda i meccanismi motivazionali che determinano il coinvolgimento (engagement) degli adulti nei percorsi formativi. La distinzione teorica tra motivazione intrinseca ed estrinseca, elaborata nell’ambito della Self-Determination Theory di Deci e Ryan, ha trovato applicazione anche negli studi sull’educazione degli adulti, sebbene con alcune specificità.

Nel quadro della Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000), il coinvolgimento degli adulti nei percorsi formativi può essere letto come esito di un continuum motivazionale che va dalla regolazione esterna alla motivazione più autonoma. Nel contesto dell’apprendimento degli adulti, questa prospettiva suggerisce che l’engagement non dipende esclusivamente dall’interesse per i contenuti né dai soli incentivi esterni, ma dalla possibilità che il partecipante riconosca progressivamente il valore pratico dell’attività formativa nel proprio contesto biografico e lavorativo.

Per gli adulti che partecipano a programmi di alfabetizzazione digitale, la letteratura indica che la motivazione è spesso di natura strumentale e immediata: il desiderio di padroneggiare competenze specifiche percepite come utili nel proprio contesto di vita e di lavoro tende a prevalere su motivazioni astratte o a lungo termine. I programmi che non tengono conto di questo orientamento pragmatico rischiano di registrare tassi elevati di abbandono (dropout). Al tempo stesso, esperienze di apprendimento in cui i partecipanti sviluppano un senso di competenza progressiva e di autoefficacia possono innescare un circolo virtuoso che trasforma una motivazione inizialmente estrinseca in un coinvolgimento più autentico e duraturo.

2.5 Approcci metodologici allo studio dell’alfabetizzazione digitale degli adulti

La ricerca empirica nel campo dell’educazione degli adulti e dell’alfabetizzazione digitale ha adottato una pluralità di approcci metodologici, che riflettono la complessità dei fenomeni indagati. Accanto agli studi quantitativi di larga scala — prevalentemente survey — una ricca tradizione qualitativa si è sviluppata attorno alla necessità di comprendere i significati soggettivi attribuiti dai partecipanti alle proprie esperienze formative.

L’analisi tematica (thematic analysis), codificata metodologicamente da Braun e Clarke (2021) e applicata in modo specifico al contesto educativo da Castleberry e Nolen (2018), si è affermata come uno degli strumenti di analisi qualitativa più diffusi nella ricerca sull’educazione degli adulti. Il suo punto di forza risiede nella flessibilità epistemologica: pur essendo compatibile con diversi posizionamenti teorici — dall’approccio essenzialista a quello costruzionista — fornisce un procedimento rigoroso e trasparente per l’identificazione di pattern ricorrenti nei dati testuali. Braun

e Clarke (2021) distinguono tra analisi tematiche di tipo induttivo, in cui i temi emergono dai dati senza essere predeterminati da un framework teorico, e analisi deduttive, in cui categorie teoriche preesistenti guidano l'interpretazione del materiale empirico.

Castleberry e Nolen (2018), nel loro contributo metodologico specificamente rivolto alla ricerca in ambito educativo, sottolineano l'importanza della riflessività del ricercatore nell'analisi tematica: la consapevolezza del proprio posizionamento epistemologico e delle proprie assunzioni implicite è una condizione necessaria per garantire la credibilità e la trasferibilità dei risultati. Questa indicazione è direttamente rilevante per il presente studio, che adotta un approccio di practitioner research in cui l'osservatrice è al contempo protagonista del contesto osservato.

2.6 Sintesi e posizionamento della presente ricerca

La revisione della letteratura consente di identificare tre tensioni rilevanti per il presente studio. La prima è il divario tra le ambizioni normative europee sulla formazione continua e la persistente difficoltà di raggiungere le fasce adulte più vulnerabili. La seconda è la distanza tra concezioni standardizzate dell'alfabetizzazione digitale e la natura situata e biograficamente radicata delle competenze digitali effettivamente mobilitate dagli adulti. La terza concerne il rapporto tra motivazione estrinseca e coinvolgimento formativo, nodo particolarmente critico nei percorsi istituzionalmente orientati o vincolati connessi alle politiche attive del lavoro.

Il presente contributo si colloca in questo spazio di ricerca. I percorsi GOL offrono un contesto osservativo in cui apprendimento adulto, digital divide, motivazione strumentale e pratiche didattiche adattive si intersecano in modo particolarmente riconoscibile, rendendo visibili dinamiche che nella letteratura accademica restano spesso sullo sfondo.

3. Metodologia

3.1 Disegno dello studio

Il presente contributo si configura come practitioner research di tipo osservazionale. Non si tratta di una ricerca sperimentale né di uno studio quantitativo basato su strumenti standardizzati, ma di una sistematizzazione riflessiva di osservazioni maturate nel corso dell'attività professionale di docenza nei percorsi GOL. L'obiettivo è documentare pattern ricorrenti, criticità didattiche e implicazioni operative emerse in un contesto formativo specifico, scarsamente rappresentato nella letteratura sull'apprendimento adulto.

La scelta metodologica deriva dalla natura stessa del contesto osservato: i corsi GOL non sono stati progettati come setting di ricerca, ma come percorsi formativi finanziati nell'ambito delle politiche attive del lavoro. Le osservazioni sono state quindi raccolte all'interno della normale pratica professionale, senza modificare la struttura dei corsi, senza introdurre strumenti invasivi e senza trattare dati personali identificativi dei partecipanti.

3.2 Corpus osservazionale

Il corpus osservazionale alla base del contributo comprende circa 1.418 ore di docenza erogate nei percorsi GOL tra marzo 2025 e giugno 2026, con 190 partecipanti effettivi osservati in Veneto e Lombardia. I corsi hanno riguardato digital literacy e alfabetizzazione digitale in Veneto, data

analysis, Excel e cybersecurity di base in Lombardia. Le modalità di erogazione hanno incluso formazione in presenza (Veneto) e formazione a distanza sincrona (Lombardia).

La tabella seguente riporta la distribuzione dei partecipanti per regione. Sono definiti “partecipanti effettivi” coloro che hanno preso parte ad almeno una sessione formativa; i soggetti risultati iscritti ma mai presentati alle attività sono stati esclusi dall’analisi in quanto non hanno generato osservazioni didattiche utilizzabili.

Tabella 1. *Distribuzione dei partecipanti per regione e indicatori di completamento*

Dimensione	Veneto (presenza)	Lombardia (FAD)	Totale
Partecipanti effettivi	72	118	190
Sotto soglia 70% presenze	0	13 (11,0%)	13
Ritiri	1	2	3
Ammessi all'esame finale	71	103	174
Bocciati	1 (1,4%)	3 (2,9%)	4 (2,3%)
Promossi	70 (98,6%)	100 (97,1%)	170 (97,7%)

Il completamento del percorso (frequenza $\geq 70\%$) è stato totale nei corsi in presenza in Veneto (72/72), mentre in Lombardia il 11,0% dei partecipanti effettivi non ha raggiunto la soglia minima di frequenza richiesta per l’ammissione all’esame finale.

È necessario segnalare un limite interpretativo rilevante: i due gruppi non differiscono esclusivamente per modalità erogativa, ma anche per contenuto disciplinare — alfabetizzazione digitale di base in Veneto, competenze tecniche avanzate (data analysis, Excel, cybersecurity) in Lombardia. Il confronto tra i due dataset ha pertanto carattere descrittivo e non consente attribuzioni causali: la differenza nel tasso di completamento potrebbe dipendere dalla modalità FAD, dalla maggiore difficoltà dei contenuti, dalla diversa struttura degli incentivi regionali, o da una combinazione di questi fattori. Questa limitazione viene dichiarata esplicitamente e ripresa nella discussione del capitolo 12.

Tabella 2. Caratteristiche del corpus osservazionale

Dimensione	Descrizione
Ore osservate nei percorsi GOL	circa 1.418
Partecipanti effettivi	190
Periodo	marzo 2025 – giugno 2026
Regioni	Veneto, Lombardia
Modalità formative	presenza (Veneto), FAD sincrona (Lombardia)
Ambiti disciplinari	digital literacy (Veneto); data analysis, Excel con AI, cybersecurity (Lombardia)
Popolazione	adulti disoccupati, percettori di misure di sostegno o partecipanti a politiche attive
Disegno metodologico	practitioner research di tipo osservazionale

3.3 Natura dei dati osservativi

I dati utilizzati nel contributo derivano principalmente da osservazioni professionali maturate durante la conduzione dei corsi. Ulteriori fonti informative comprendevano questionari di gradimento standardizzati somministrati dagli enti di formazione, esiti delle prove finali, feedback informali dei partecipanti e interazioni sviluppate nel corso delle attività didattiche. Sebbene alcune sessioni formative siano state registrate per finalità didattiche e amministrative, tali registrazioni non sono state conservate né analizzate sistematicamente ai fini della presente ricerca. Il contributo non si basa pertanto su un corpus formalizzato di interviste, registrazioni trascritte o questionari progettati specificamente per finalità di ricerca.

È utile distinguere quattro livelli di informazione presenti nel contributo:

Tabella 3. Tipologie di dati osservativi e status metodologico

Tipo di informazione	Esempi	Status metodologico
Osservazione diretta	indicatori comportamentali di partecipazione ridotta in FAD (webcam sistematicamente disattivata, mancata esecuzione di esercizi, ridotta interazione)	<i>osservazione d'aula</i>
Dichiarazione riferita	motivazioni di iscrizione, percezione dei bonus, tempi di accredito riferiti	<i>dato riferito dai partecipanti</i>
Interpretazione analitica	motivazione estrinseca, digital divide, presenza simulata, fragilità non dichiarate	<i>categoria costruita dalle autrici</i>
Proposta operativa	supporto specialistico, test d'ingresso, scheda di rilevazione preventiva, strumenti compensativi	<i>implicazione progettuale</i>

Questa distinzione è rilevante perché il contributo non intende presentare le interpretazioni come dati oggettivi, ma come categorie analitiche elaborate a partire da ricorrenze osservate nella pratica didattica.

3.4 Procedura di analisi

Le categorie interpretative utilizzate nel testo non sono state definite a priori come variabili sperimentali, ma sono emerse progressivamente attraverso l'osservazione ripetuta di situazioni analoghe in classi diverse, il confronto tra contesti regionali, la riflessione post-lezione e la revisione critica dei pattern ricorrenti. L'analisi si è ispirata all'approccio della thematic analysis (Braun & Clarke, 2021; Xu & Zammit, 2020), adattato al contesto del practitioner research in educazione: le osservazioni sono state rilette periodicamente, i pattern ricorrenti identificati attraverso cicli di codifica induttiva, e le categorie analitiche costruite per saturazione tematica piuttosto che per conteggio statistico.

Il processo di analisi può essere descritto in tre passaggi. In primo luogo, sono state individuate ricorrenze comportamentali e didattiche: difficoltà procedurali nell'uso degli strumenti digitali, bassa interazione in FAD, ansia valutativa, eterogeneità estrema dei livelli di partenza. In secondo luogo, tali ricorrenze sono state raggruppate in categorie più ampie — digital divide multilivello, motivazione estrinseca, fragilità non dichiarate, pratiche didattiche adattive. In terzo luogo, le categorie sono state confrontate con riferimenti teorici sull'apprendimento adulto, sull'autoefficacia, sulla motivazione e sull'inclusione didattica.

Le osservazioni sono state incluse nel contributo solo quando considerate ricorrenti, rilevanti per la progettazione didattica o particolarmente esemplificative di una criticità sistemica. Gli episodi individuali riportati non hanno valore statistico, ma funzione illustrativa rispetto a pattern più ampi.

3.5 Ruolo delle autrici e confronto specialistico

Le osservazioni empiriche dirette nei percorsi GOL sono state raccolte dalla prima autrice, che ha svolto l'attività di docenza nei contesti descritti. La seconda autrice non ha partecipato alla raccolta diretta delle osservazioni nei corsi GOL, ma ha contribuito come interlocutrice specialistica per l'analisi delle sezioni relative a bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell'apprendimento, partecipanti con recente inserimento linguistico-culturale e difficoltà comportamentali. Il contributo della seconda autrice ha avuto funzione di confronto critico e revisione terminologica, con particolare attenzione a evitare formulazioni improprie, diagnosi implicite o trasferimenti meccanici dal contesto scolastico alla formazione adulta.

3.6 Limiti metodologici

Il principale limite del contributo è la sua natura osservazionale e non sperimentale. I questionari di gradimento disponibili non sono stati raccolti e analizzati con metodologia quantitativa sistematica; non sono state effettuate registrazioni sistematiche delle lezioni a fini di ricerca; non sono stati raccolti dati diagnostici o sanitari; e non è stato costruito un campione rappresentativo della popolazione GOL nazionale.

Le osservazioni riflettono la prospettiva professionale della prima autrice e sono influenzate dai contesti specifici in cui i corsi sono stati erogati. Di conseguenza, i risultati non possono essere

generalizzati statisticamente all'intera popolazione GOL. Il valore del contributo risiede nella ricchezza qualitativa delle osservazioni, nella loro ricorrenza su un numero ampio di ore di docenza e nella possibilità di trasformare criticità emerse nella pratica in ipotesi di lavoro e piste per future ricerche empiriche più strutturate. L'analisi tematica è stata adottata come cornice interpretativa flessibile e non come procedura formalizzata su un corpus trascritto di interviste o registrazioni.

4. Specificità del contesto GOL

4.1 Motivazione estrinseca, bonus regionali e vincoli organizzativi

Un elemento strutturale del contesto GOL che incide profondamente sulla motivazione dei partecipanti è la presenza di incentivi economici esterni alla formazione in sé. In alcune regioni, come il Veneto (Regione Veneto, 2022), la partecipazione ai corsi GOL è associata all'erogazione di un bonus economico aggiuntivo. In tutte le regioni, la frequenza dei corsi può essere condizione per il mantenimento dell'indennità NASPI. Il risultato pratico è che una quota significativa dei partecipanti si iscrive non per interesse nei confronti dei contenuti formativi, ma per ragioni puramente strumentali.

Questo dato, che la prima autrice ha verificato in modo ricorrente attraverso le dichiarazioni esplicite dei partecipanti e i comportamenti in aula, ha implicazioni didattiche dirette: il tradizionale assunto andragogico della motivazione intrinseca dell'adulto non si applica a questa popolazione, o si applica solo parzialmente. La domanda che emerge quasi invariabilmente, indipendentemente dall'età e dal profilo del partecipante, è: "a cosa mi serve questo corso?" - una domanda che esprime non curiosità intellettuale ma diffidenza sulla rilevanza pratica dei contenuti rispetto alla propria situazione lavorativa concreta.

Nei gruppi osservati, è emersa una differenza percepita tra i due contesti regionali: i partecipanti in Veneto, dove il bonus è presente, sembravano frequentare il corso principalmente per accedere all'incentivo economico, con un interesse per i contenuti formativi generalmente più ridotto. In Lombardia, dove il bonus non è previsto, la partecipazione appariva mediamente più orientata all'apprendimento, pur rimanendo in molti casi condizionata dall'obbligo NASPI. Si tratta di un'impressione qualitativa e soggettiva, non supportata da rilevazioni sistematiche, e non generalizzabile all'intera offerta formativa delle due regioni.

Le due regioni differiscono anche sul piano delle modalità di erogazione. La normativa GOL consente l'erogazione in modalità interamente online, ed è competenza di ciascun ente organizzatore scegliere il formato. Nei gruppi osservati in Lombardia, la modalità prevalente era la FAD sincrona al 100%, sebbene alcuni enti prevedessero anche sessioni in presenza o mettessero a disposizione dei partecipanti un'aula informatica come punto di appoggio per connettersi online. In Veneto la regione prevede un formato blended con ripartizione indicativa del 50% online e 50% in presenza; tuttavia, nei gruppi osservati, l'erogazione era prevalentemente in presenza, riflettendo i bassi livelli di alfabetizzazione informatica della popolazione e la conseguente impraticabilità della FAD come formato esclusivo. Questa differenza non è casuale: riflette un divario di informatizzazione tra contesti urbani e rurali che incide direttamente sulla fattibilità della FAD. Nelle aree rurali del Veneto — dove, nei gruppi osservati, il livello di accesso e familiarità con gli strumenti digitali è risultato spesso più basso rispetto a contesti metropolitani come Milano — si riscontra una quota di partecipanti che, indipendentemente dalla generazione di appartenenza, non dispone di un computer a casa, non ha una connessione adeguata e non ha mai avuto un'interazione diretta con un PC. Erogare un corso di alfabetizzazione informatica in modalità FAD a questi partecipanti può

risultare didatticamente impraticabile, perché presuppone la padronanza dello strumento che il corso stesso si propone di insegnare. In questi contesti, la presenza fisica non è una scelta organizzativa ma un prerequisito didattico indispensabile.

Sul piano quantitativo, il sistema di incentivi veneto prevede, per le attività di work experience e tirocinio, un'indennità di 3,50 euro per ogni ora di presenza effettiva (soglia minima di frequenza: 70% del monte ore mensile). Per i percorsi formativi GOL di tipo 1-2-3, è previsto un bonus mensile variabile tra 300 e 700 euro. Nella pratica osservata, diversi partecipanti hanno riferito tempi di accredito non immediati, generalmente superiori a 40 giorni e, in alcuni casi, compresi tra 60 e 90 giorni dalla conclusione del corso. Tali tempi sono stati percepiti come uno slittamento rilevante rispetto alle aspettative iniziali e hanno contribuito a rafforzare la percezione del corso come strumento di sostegno al reddito più che come opportunità formativa.

5. Profili generazionali nella classe GOL

Prima di descrivere i profili per generazione, è utile segnalare due elementi trasversali a tutte le fasce d'età. Il primo riguarda le forme di allocuzione: sebbene in ambito istituzionale il lei sia la forma attesa, nella pratica osservata viene rapidamente sostituita dal tu, spesso su iniziativa dei partecipanti stessi già dalle prime sessioni. Il docente viene quasi sempre chiamato per nome. Questa dinamica è coerente con un cambiamento culturale più ampio e non va interpretata come mancanza di rispetto. Assume però sfumature diverse a seconda della generazione: nella Gen Z è un riflesso generazionale consolidato, nei Millennials spesso un semplice disinteresse per la formalità, mentre nelle fasce più anziane può acquisire una valenza più complessa quando il formatore è percepito come più giovane di loro. In questi casi alla familiarità si aggiunge talvolta una forma di resistenza all'autorità didattica legata al disagio di ricevere istruzioni da una figura generazionalmente junior. La credibilità del docente in questi contesti si costruisce attraverso la competenza dimostrata nelle prime ore di lavoro, non attraverso l'età o il titolo.

Il secondo elemento trasversale riguarda l'eterogeneità dei profili formativi. Le classi GOL osservate presentano frequentemente una polarizzazione estrema: nella stessa aula convivono partecipanti con licenza media come titolo massimo e partecipanti con laurea magistrale, anche provenienti da percorsi universitari altamente selettivi. Questa compresenza rende la gestione didattica particolarmente complessa, perché aspettative, fragilità, autonomia nello studio e competenze digitali iniziali possono differire radicalmente all'interno dello stesso gruppo. Tra i laureati presenti nei percorsi GOL si riscontrano spesso due profili ricorrenti: chi ha conseguito titoli in ambiti non STEM, con competenze digitali limitate nonostante il percorso accademico; e chi ha interrotto la propria carriera a causa di eventi personali — malattia, carichi familiari, periodi di inattività prolungata — che hanno progressivamente eroso la spendibilità del titolo. In entrambi i casi, raggiunta una certa soglia anagrafica, anche un titolo avanzato non costituisce più una garanzia di rientro occupazionale senza un aggiornamento continuativo delle competenze.

Nelle classi GOL osservate, convivono abitualmente partecipanti di generazioni diverse, con profili comportamentali e motivazionali sufficientemente distinti da richiedere adattamenti didattici specifici. Di seguito si descrivono i profili generazionali principali, basandosi esclusivamente sulle osservazioni dirette accumulate nel corso degli anni di docenza. Le categorie generazionali (Gen Z, Millennials, Gen X, Boomer) sono usate come riferimento approssimativo, consapevoli che la variabile anagrafica è solo uno dei fattori che determinano il profilo del discente.

5.1 Generazione Z (nati circa 1997-2012)

I partecipanti più giovani presenti nei corsi GOL rappresentano un caso interessante e per certi versi controintuitivo. La loro presenza in corsi di politiche attive per disoccupati implica già una condizione di marginalità: si tratta spesso di giovani che non sono andati all'università non per ragioni economiche ma per mancanza di motivazione, oppure di persone che hanno abbandonato percorsi scolastici con il minimo titolo legale. Alcuni dei partecipanti GOL di questa generazione possedevano come titolo massimo la licenza media - un dato che la prima autrice non si aspettava di trovare, avendo dato per scontato che la licenza media fosse un titolo delle generazioni precedenti.

Dal punto di vista comportamentale, la maggior parte dei partecipanti Gen Z si distingue per una modalità di fruizione della didattica marcatamente passiva: ascoltano senza intervenire, raramente pongono domande, e mostrano un'attenzione che oscilla tra distrazione (uso del cellulare, conversazioni laterali) e presenza silenziosa. La modalità ricorda quella di chi guarda un contenuto su una piattaforma streaming: consumo individuale, nessuna aspettativa di interazione bidirezionale. Quando interpellati direttamente, rispondono, ma raramente prendono l'iniziativa. Fanno eccezione i partecipanti Gen Z fortemente motivati — in genere chi possiede già una laurea triennale o chi frequenta il corso per genuina passione verso la materia — che si comportano in modo opposto: fanno domande, approfondiscono, interagiscono attivamente. Questa minoranza rappresenta il profilo che più si avvicina al discente adulto descritto dalla letteratura andragogica classica, ma è minoritaria rispetto alla composizione media delle classi GOL.

La distrazione da dispositivo mobile è particolarmente marcata in questa generazione anche durante le sessioni in aula o in videoconferenza: è stato osservato più volte che partecipanti Gen Z continuavano a usare lo smartphone mentre il docente rispondeva a loro stesse domande. Questo non sembra un comportamento intenzionalmente irrispettoso, quanto una difficoltà strutturale di attenzione sostenuta in assenza di stimoli ad alta frequenza.

Sul piano delle competenze digitali, si registra un paradosso: nonostante siano stati definiti 'nativi digitali', molti partecipanti Gen Z nei corsi GOL non hanno mai avuto un computer a casa e hanno un'esperienza informatica quasi esclusivamente mobile e touch. La gestione di software desktop risulta quindi non familiare, e l'interfaccia da tastiera e mouse è meno intuitiva per loro di quanto ci si aspetterebbe.

I risultati alle verifiche finali riflettono direttamente il livello di coinvolgimento durante il corso: chi ha seguito con continuità può ottenere risultati anche eccellenti, particolarmente nelle prove pratiche. Chi ha mantenuto una presenza marginale incontra difficoltà nelle domande a risposta aperta e negli esercizi operativi, dove l'assenza di apprendimento reale emerge in modo inequivocabile. Ciò che si osserva non è tanto l'assenza fisica — che impedirebbe il raggiungimento della soglia minima di frequenza richiesta — quanto una presenza qualitativamente marginale: connessi o seduti in aula, ma con attenzione e interazione molto ridotte. Il tasso di abbandono precoce è distribuito tra Gen Z e Millennials e le motivazioni sono eterogenee: altri percorsi formativi in corso, ricerca attiva di lavoro, aspettative non corrispondenti al corso. Un pattern ricorrente è la formazione di giudizi negativi già nella prima sessione, che è tipicamente introduttiva. Va tuttavia sottolineato che, una volta coinvolti, i partecipanti Gen Z tendono ad apprendere più rapidamente rispetto alle altre generazioni grazie alla maggiore plasticità cognitiva legata all'età.

5.2 Millennials (nati circa 1981-1996)

I partecipanti di generazione Millennial rappresentano, nell'esperienza della prima autrice, il profilo più attivo e collaborativo tra quelli incontrati nei corsi GOL. Si tratta in molti casi di persone che si trovano in una fase di transizione occupazionale volontaria o forzata e che vedono nella formazione uno strumento concreto di ricollocazione o di avanzamento professionale. La motivazione, pur non

sempre puramente intrinseca, è frequentemente orientata a un obiettivo specifico: cambiare settore, acquisire una competenza spendibile, migliorare la propria posizione.

Dal punto di vista delle competenze digitali, i Millennials si confermano la generazione più attrezzata: hanno vissuto la transizione dal computer fisso alla mobilità digitale in età formativa, hanno generalmente almeno un diploma di scuola superiore, e molti hanno avuto esperienze lavorative che richiedevano l'uso di strumenti informatici. In aula fanno domande, chiedono approfondimenti, vogliono capire il perché oltre al come.

Un pattern rilevante osservato in questa generazione è la tendenza all'iper-specializzazione: molti Millennials nei corsi GOL esprimono il desiderio di accumulare più certificazioni e corsi possibile, come strategia di risposta alla precarizzazione del mercato del lavoro. Questo orientamento è positivo in termini di motivazione, sebbene le aspettative sul livello di autonomia raggiungibile con un singolo corso breve siano spesso sovrastimate — un fenomeno trasversale a tutte le generazioni, discusso più estesamente nella sezione 8.8. I casi di abbandono osservati in questa generazione sono riconducibili principalmente al ritrovamento di un impiego — la nuova occupazione rende il completamento del percorso formativo meno urgente — ma anche alla sovrapposizione con altri corsi o impegni formativi già in corso.

Va tuttavia rilevato che la generazione Millennial non è omogenea rispetto all'esperienza della disoccupazione. I partecipanti più giovani — sotto i trentacinque anni — tendono a vivere la perdita del lavoro come un'occasione di riqualificazione o cambio di percorso, con una prospettiva temporale ancora ampia. Quelli nati nella prima metà degli anni Ottanta, che hanno già superato o si avvicinano ai quarant'anni, possono invece iniziare a vivere dinamiche più simili a quelle descritte nella sezione successiva, in cui la disoccupazione assume connotati di crisi identitaria più che di semplice transizione occupazionale.

5.3 Generazione X (nati circa 1965-1980)

I partecipanti di generazione X — e più in generale i partecipanti che hanno superato la soglia dei quarant'anni, includendo la fascia più anziana dei Millennials — mostrano un profilo caratterizzato da una tensione ricorrente tra la volontà di completare il percorso formativo e una frustrazione di fondo nei confronti della propria situazione. La soglia critica sembra collocarsi intorno ai quarant'anni più che lungo confini generazionali rigidi: è l'età anagrafica, combinata con la storia lavorativa e il profilo di resilienza individuale, a determinare il modo in cui la disoccupazione viene elaborata. Sotto questa soglia, la perdita del lavoro viene generalmente vissuta con maggiore capacità di reazione e apertura alla riqualificazione. Oltre questa soglia, la disoccupazione tende a essere vissuta con un peso emotivo e identitario più significativo, non riducibile alla sola dimensione economica. Le modalità di elaborazione variano considerevolmente in funzione del profilo di resilienza individuale, della storia lavorativa e della propensione al cambiamento. Questa frustrazione tende a manifestarsi in aula sotto forma di resistenza ai contenuti ('a cosa mi serve questo?'), lamentele ricorrenti sulla propria situazione lavorativa, o atteggiamenti che mettono alla prova il docente. Va osservato che alcune possibili soluzioni occupazionali — come il lavoro autonomo con partita IVA — vengono percepite da questa fascia come inaccessibili, instabili o incompatibili con la propria biografia lavorativa, anche quando potrebbero rappresentare un'opportunità concreta. Tale dimensione orientativa, pur emergendo frequentemente nelle interazioni in aula, esula dagli obiettivi formativi del corso e dal perimetro del presente contributo.

Sul piano delle competenze digitali, la generazione X presenta una variabilità interna più alta rispetto ai Millennials: chi ha lavorato in ambienti professionalmente digitalizzati è spesso competente; chi ha avuto un percorso lavorativo prevalentemente manuale è in difficoltà significativa. In ogni caso,

la familiarità con gli strumenti digitali è inferiore a quella dei Millennials, e l'apprendimento di nuove interfacce richiede più tempo e ripetizioni.

5.4 Baby Boomers (nati circa 1946-1964)

I partecipanti della generazione più anziana nei corsi GOL sono tendenzialmente prossimi alla fine del percorso lavorativo. Nella pratica osservata, i partecipanti più anziani incontrati erano nati a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta (dal 1958 circa), un dato che restringe il range teorico della categoria verso la sua fascia più recente, e la loro presenza in un corso di formazione digitale è quasi sempre condizionata da fattori esterni: obbligo NASPI, bonus regionali, o pressione dell'ente di riferimento. La domanda 'a cosa mi serve questo?' qui assume una connotazione esistenziale più che retorica: in molti casi, queste persone percepiscono genuinamente che le competenze informatiche non entreranno mai nella loro vita professionale, e hanno spesso ragione.

Le difficoltà più rilevanti osservate in questa generazione — e che nella pratica si estendono anche ai nati verso la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, indipendentemente dalla categoria generazionale di appartenenza — sono di tipo operativo-procedurale e cognitivo nell'interazione con la tecnologia. L'uso del mouse richiede una coordinazione occhio-mano che non è intuitiva per chi non lo ha mai usato sistematicamente: distinguere clic sinistro da clic destro, governare la velocità del cursore, gestire il doppio clic sono operazioni che richiedono decine di ripetizioni prima di diventare automatiche. Il touchpad è percepito come più accessibile, probabilmente per la sua somiglianza con il touchscreen dello smartphone. L'interfaccia da tastiera presenta difficoltà specifiche nell'identificazione dei tasti meno frequenti.

Un comportamento osservato più volte, emblematico del disorientamento di alcuni partecipanti della fascia d'età più anziana rispetto al paradigma informatico, è il tentativo di toccare il monitor con il dito per interagire con l'interfaccia - trasferendo il paradigma touch del telefono al contesto desktop. Questo gesto riassume efficacemente il problema: il modello mentale disponibile non è quello appropriato all'interfaccia che si deve usare.

La memoria di lavoro risulta più fragile: ciò che è stato spiegato nella sessione precedente — o anche venti minuti prima nella stessa sessione — può richiedere una rispiegazione completa. Questo non è un dato assoluto ma è correlato al livello di istruzione e all'abitudine all'apprendimento procedurale: chi ha avuto percorsi lavorativi prevalentemente manuali e non ha aggiornato le proprie strategie di memorizzazione in anni di disuso fatica in modo significativo. La necessità di ripetere più volte gli stessi contenuti senza che questi vengano consolidati rappresenta una delle sfide più impegnative per il docente, che deve bilanciare il ritmo del gruppo con la necessità di non lasciare indietro i partecipanti in maggiore difficoltà.

6. Profili di funzionamento, bisogni emergenti e adattamenti didattici nei percorsi GOL

Uno degli aspetti più rilevanti osservati nei percorsi GOL riguarda la presenza di partecipanti con profili di funzionamento molto eterogenei, che possono includere difficoltà nell'uso degli strumenti digitali, bisogni funzionali non dichiarati, fragilità emotive, difficoltà nella regolazione della partecipazione e barriere nell'interazione didattica. Gli episodi seguenti sono riportati in forma anonimizzata e con finalità esclusivamente analitica. Non hanno lo scopo di identificare singoli partecipanti, né di formulare diagnosi, ma di rendere visibili alcuni bisogni ricorrenti che incidono sulla progettazione e sulla conduzione della lezione.

La lettura proposta si colloca in una prospettiva funzionale e didattica: ciò che viene osservato non è la condizione personale del partecipante in sé, ma il modo in cui specifiche difficoltà emergono nell'interazione con l'ambiente formativo, con gli strumenti digitali, con i tempi del corso e con le richieste operative previste dal percorso.

Episodio osservativo 1 — difficoltà nell'interazione con mouse, tastiera e interfacce digitali

In diversi corsi in presenza, partecipanti della fascia d'età più anziana — indicativamente a partire dai 55 anni — hanno mostrato difficoltà nell'uso fine del mouse e della tastiera, con ricadute dirette sulla possibilità di seguire in modo fluido le attività pratiche. La difficoltà non riguardava soltanto la comprensione del contenuto proposto, ma l'accesso operativo all'interfaccia digitale: governare il puntatore, distinguere le diverse funzioni dei tasti, eseguire il doppio clic, selezionare elementi sullo schermo e mantenere il ritmo dell'esercitazione.

In questi casi, il docente si trova a dover intervenire su prerequisiti operativi che precedono l'apprendimento disciplinare vero e proprio. La situazione evidenzia la necessità di una rilevazione iniziale delle competenze digitali di base e dei bisogni funzionali dei partecipanti, da condurre prima dell'avvio del percorso.

Un caso puntuale osservato in uno di questi corsi è particolarmente emblematico: un partecipante ha acceso un accendino per illuminare la tastiera, evidenziando una barriera operativo-procedurale primaria nell'interazione con l'ambiente informatico e un potenziale rischio situazionale legato all'uso improprio dello spazio tecnologico. L'episodio, pur isolato, mostra come nei percorsi GOL possano emergere prerequisiti di sicurezza e familiarità strumentale anteriori all'apprendimento disciplinare.

Episodio osservativo 2 — difficoltà visive non comunicate preventivamente

In un altro percorso è emersa durante le lezioni la presenza di una difficoltà visiva significativa non comunicata all'ente organizzatore prima dell'avvio del corso. Il problema è stato gestito attraverso strumenti di accessibilità del sistema operativo, come l'ingrandimento dello schermo e l'aumento del contrasto, ma ha richiesto un adattamento continuo dell'erogazione didattica.

L'episodio evidenzia il limite di una progettazione che non prevede una fase strutturata di accoglienza e assessment funzionale. Una rilevazione preventiva dei bisogni avrebbe consentito di predisporre adattamenti più efficaci, coerenti con i principi dell'Universal Design for Learning, riducendo l'improvvisazione durante il percorso e migliorando l'accessibilità dell'esperienza formativa.

Episodio osservativo 3 — disagio emotivo e funzione sociale del corso

Nei corsi online sono state osservate situazioni in cui il percorso formativo diventava anche uno spazio di espressione di disagio personale e lavorativo. In alcuni casi si è evidenziata una parziale sovrapposizione tra la dimensione didattica e bisogni emotivi del partecipante, con richieste implicite di ascolto, rassicurazione e contenimento.

In queste situazioni il formatore è chiamato a svolgere una funzione di mediazione: accogliere il bisogno espresso senza trasformare la lezione in uno spazio di presa in carico individuale, tutelando al tempo stesso il gruppo classe e la continuità dell'attività didattica. L'episodio mostra come, nei percorsi GOL, la formazione possa assumere una funzione sociale non prevista formalmente dal contratto didattico, soprattutto quando intercetta adulti in condizione di instabilità lavorativa, fragilità biografica o ridotta autoefficacia.

Episodio osservativo 4 — difficoltà nella regolazione della partecipazione e degli interventi

In alcuni casi sono emerse difficoltà nella gestione dei turni di parola, nella pertinenza degli interventi e nella regolazione della partecipazione. Tali comportamenti, pur non consentendo alcuna inferenza

diagnostica, possono incidere in modo significativo sulla conduzione della lezione, soprattutto quando interrompono il ritmo dell'attività, spostano l'attenzione del gruppo o generano dinamiche relazionali difficili da contenere.

La situazione richiede al docente competenze di gestione relazionale, definizione dei confini, contenimento e de-escalation. In una prospettiva funzionale, questi episodi possono essere letti come difficoltà nella regolazione del comportamento in contesto formativo e nella gestione delle interazioni interpersonali complesse, con ricadute dirette sulla sostenibilità didattica del percorso.

Gli episodi possono essere letti, in via esplorativa e non diagnostica, anche attraverso alcune categorie funzionali coerenti con la logica ICF, relative all'uso fine della mano, alle funzioni visive, alla gestione della tensione e dello stress, alla regolazione del comportamento e alle interazioni interpersonali complesse. Tale richiamo non ha finalità classificatoria, ma serve a evidenziare come le difficoltà osservate non siano semplici "problemi individuali", bensì interazioni tra funzionamento della persona, ambiente formativo, strumenti digitali e richieste del percorso.

7. Barriere linguistiche e dinamiche interculturali nelle classi GOL

La presenza di partecipanti stranieri nei corsi GOL è una costante dell'esperienza osservata, non un'eccezione. La composizione dei gruppi è variabile: si va da classi prevalentemente italiane a classi miste fino a corsi con partecipanti quasi esclusivamente stranieri. Questa variabilità rende difficile prevedere a priori il profilo linguistico del gruppo e richiede flessibilità da parte del docente.

Considerata questa incidenza, sarebbe opportuno che gli enti organizzatori comunicassero preventivamente al docente la presenza di partecipanti con competenze linguistiche limitate in italiano, indicandone la lingua d'origine quando nota. Una comunicazione tempestiva consentirebbe di predisporre materiali semplificati o tradotti, di identificare strumenti di traduzione adeguati e di adottare strategie didattiche mirate. In assenza di questa informazione, il docente si trova a gestire in tempo reale una barriera comunicativa che impatta direttamente sulla qualità dell'apprendimento di tutti i partecipanti. L'uso di strumenti di traduzione automatica, oggi accessibili e spesso di buona qualità, può rappresentare una soluzione praticabile sia per il docente sia per il partecipante stesso, a condizione che venga introdotto consapevolmente e non lasciato all'improvvisazione del momento.

7.1 Partecipanti di origine nord-africana e medio-orientale

Nei corsi GOL seguiti in Lombardia e Veneto, una presenza ricorrente è quella di partecipanti di origine marocchina ed egiziana, con presenza occasionale di altre nazionalità dell'area Maghreb. Una caratteristica trasversale osservata nei partecipanti stranieri, indipendentemente dalla nazionalità, riguarda la gestione della webcam nelle sessioni online: tendono a tenerla spenta o a non accenderla mai, e quando è attiva capita frequentemente di vedere che la persona non sia seduta davanti al computer ma si trovi altrove. Questo comportamento è particolarmente problematico nei corsi a struttura prevalentemente esercitativa, dove seguire senza essere fisicamente alla postazione è di fatto impossibile: chi non è davanti al PC durante gli esercizi difficilmente riesce ad apprendere la procedura e arriva all'esame impreparato. In diversi casi osservati, alcuni partecipanti maschi di origine nord-africana, in particolare marocchina ed egiziana, hanno mostrato una partecipazione attiva: fanno domande, chiedono di tornare sugli argomenti, segnalano apertamente la necessità di approfondimento. Questo atteggiamento può essere interpretato, con cautela, anche come espressione di una diversa rappresentazione del ruolo docente, percepito come figura autorevole da interrogare più che da osservare passivamente.

Alcune partecipanti donne di origine nord-africana hanno mostrato, nelle classi miste osservate, una partecipazione più contenuta: minore propensione a prendere l'iniziativa, domande rare in presenza di colleghi maschi, con una partecipazione più attiva nei contesti di classe a composizione esclusivamente femminile. Questo pattern può essere letto, con cautela, anche alla luce di dinamiche di genere documentate in letteratura in alcuni contesti migratori e ha implicazioni pratiche per il design dei gruppi di lavoro all'interno della classe.

7.2 Partecipanti dell'Europa dell'est

Tra i partecipanti dell'Europa orientale (Romania, Albania, Ucraina, Moldavia, Polonia, Lettonia, Lituania), si osserva una differenza rilevante legata alla generazione. Le partecipanti millennial di queste nazionalità - prevalentemente donne - si sono rivelate tra i profili più motivati e capaci incontrati nei corsi GOL: molte hanno titoli universitari conseguiti in Italia, non nel paese di origine, un metodo di studio consolidato, e una determinazione nel completare il percorso formativo che supera quella media della classe. La loro presenza nei corsi GOL è spesso legata a una situazione di sottoccupazione rispetto al titolo di studio.

I partecipanti della fascia d'età più anziana delle stesse nazionalità mostrano invece un profilo molto più vicino a quello dei coetanei italiani, con in più la variabile del bonus regionale veneto come motivatore prevalente: questa categoria, incontrata prevalentemente nei gruppi osservati in Veneto, frequenta il corso come condizione per accedere all'incentivo economico senza particolare interesse per i contenuti.

7.3 La barriera linguistica come variabile non prevista

Nel corso dell'esperienza GOL si sono verificati più casi di partecipanti stranieri con competenze di italiano molto limitate — in alcuni casi quasi assenti — la cui presenza non era stata comunicata dall'ente organizzatore al momento dell'assegnazione del corso. In alcuni di questi casi il partecipante aveva una buona padronanza dell'inglese, il che ha richiesto di condurre parti della lezione in una lingua diversa dall'italiano senza alcuna preparazione specifica e senza supporto dell'ente.

Questi episodi illustrano una criticità sistemica: la mancata comunicazione preventiva delle caratteristiche linguistiche del gruppo classe priva il docente della possibilità di prepararsi adeguatamente — con materiali tradotti, mediatori linguistici o adattamenti della struttura del corso. Quello che dovrebbe essere un'eccezione gestita con strumenti adeguati diventa un problema lasciato interamente all'adattamento improvvisato del formatore.

8. Prassi didattiche adattive nei percorsi GOL

8.1 Il ciclo alternato teoria-pratica

L'osservazione più rilevante sull'efficacia didattica riguarda la struttura temporale delle sessioni. Le lezioni a contenuto esclusivamente teorico generano rapidamente disattenzione visibile: i partecipanti assumono una postura passiva, le interazioni si azzerano, l'espressione del volto (in presenza) o il silenzio prolungato (online) segnalano uno stato di distacco. L'annuncio "Adesso passiamo alla parte pratica" produce invece un cambiamento percettibile nell'attenzione del gruppo.

Il modello osservato come più efficace non è la separazione netta tra blocco teorico e blocco pratico, ma l'alternanza ravvicinata: breve introduzione concettuale, immediata applicazione pratica, ritorno

alla teoria per spiegare ciò che è appena stato fatto e anticipare il passo successivo. Questa struttura corrisponde al ciclo esperienza-riflessione-concettualizzazione-sperimentazione descritto da Kolb (1984), in una versione compressa e continua che tiene conto della soglia di attenzione dei partecipanti adulti in un contesto a bassa motivazione intrinseca.

La velocità del ciclo alternanza teoria-pratica è una variabile critica: un blocco teorico prolungato — superiore ai 45-60 minuti senza applicazione pratica — produce un deterioramento progressivo dell'attenzione difficile da recuperare. Al contrario, una fase applicativa non strutturata, priva di rientri teorici di consolidamento, genera dispersione cognitiva: i partecipanti tendono a formulare domande non pertinenti all'obiettivo, ad intraprendere tentativi non guidati con elevata probabilità di errore, o a interrompere l'attività in assenza di un modello di riferimento.

8.2 Progressione verso l'autonomia: dal tutorial alla pratica indipendente

Una criticità specifica dell'apprendimento procedurale (come l'uso di software) è il rischio di dipendenza dal modello dimostrato: se il docente mostra ogni passo e il partecipante lo ripete immediatamente, si crea un ciclo imitativo che non produce apprendimento reale. Nella pratica osservata, questa modalità - che chiameremo 'tutorial puro' - genera partecipanti che sanno eseguire la procedura solo in presenza del docente.

Per contrastare questo effetto, è stata adottata progressivamente una struttura in tre fasi: nella prima, il docente dimostra il procedimento; nella seconda, al partecipante viene dato un breve tempo per provare a riprodurlo autonomamente prima che il docente lo mostri di nuovo; nella terza, viene assegnato un esercizio completamente autonomo su un caso diverso da quello dimostrato. Questa progressione forza l'elaborazione attiva del procedimento e rende rilevabili le lacune prima che diventino invisibili dietro l'esecuzione imitativa.

La fase di prova anticipata autonoma - anche solo due o tre minuti in cui il partecipante tenta senza vedere il docente - produce un effetto motivazionale interessante: il successo in quella fase, anche parziale, viene vissuto come una conquista e genera un incremento visibile nell'engagement per il resto della sessione. Questo è coerente con il ruolo dell'autoefficacia percepita come mediatore dell'apprendimento.

L'effetto è particolarmente rilevante per i partecipanti della fascia d'età più anziana e per la fascia Gen X di inizio range (fine anni Sessanta - inizio anni Settanta), che partono con i livelli di autoefficacia digitale più bassi. Anche un piccolo successo percepito come autonomo - completare un passaggio senza aiuto - è sufficiente a ridurre l'ansia da prestazione e ad aumentare la disponibilità a tentare i passi successivi (Bandura, 1997).

8.3 Adattamento del programma al gruppo classe

Una delle pratiche didattiche che la prima autrice ha sviluppato nel tempo è la sistematica lettura del gruppo classe nelle prime ore di corso, con conseguente adattamento del programma. Questa adattabilità non è prevista dai contratti di docenza, che definiscono un programma fisso, ma si è rivelata indispensabile per mantenere la coerenza tra ciò che si insegna e ciò che il gruppo è in grado di apprendere.

In pratica: con gruppi che mostrano difficoltà significative nelle competenze di base, il programma viene semplificato, alcuni moduli vengono compressi o eliminati, e si privilegia la solidità sulle competenze fondamentali rispetto alla copertura dell'intero syllabus. Con gruppi più competenti, il programma viene arricchito con esercizi aggiuntivi, approfondimenti, casi applicativi più complessi. La discrepanza tra queste due traiettorie può essere ampia: con lo stesso numero di ore (ad esempio

32), un gruppo avanzato ha completato contenuti che un gruppo in difficoltà non ha potuto nemmeno affrontare.

Questa flessibilità richiede al docente una competenza di progettazione didattica in tempo reale che non è riducibile alla preparazione del materiale: implica la capacità di valutare continuamente il livello del gruppo, di decidere cosa tagliare senza compromettere gli obiettivi minimi del corso, e di motivare il gruppo verso un traguardo realizzabile piuttosto che verso uno ideale ma irraggiungibile.

Nei sondaggi di gradimento finali, diversi partecipanti hanno segnalato spontaneamente la non omogeneità del gruppo classe come elemento critico, specificando che la disparità di conoscenze e ritmi di apprendimento rallentava la progressione del corso — pur riconoscendo esplicitamente che il docente aveva fatto il possibile per gestire i diversi livelli. Questa osservazione, proveniente direttamente dai partecipanti, conferma la rilevanza del problema dal punto di vista dell'esperienza d'aula. Dal punto di vista del formatore, le classi omogenee per livello di partenza risultano sensibilmente più gestibili: consentono di seguire un programma unico, evitano che i partecipanti più avanzati percepiscano il corso come una perdita di tempo, e permettono di mantenere un ritmo coerente per tutto il gruppo. La selezione preventiva dei partecipanti per livello è tuttavia una variabile che il docente non controlla, e che dipende interamente dalle scelte dell'ente organizzatore.

8.4 La rilevazione iniziale dei livelli: il giro di presentazioni

Una pratica sistematica adottata in tutti i corsi è il giro di presentazioni iniziale. Prima di entrare nei contenuti, ogni partecipante viene invitato a presentarsi brevemente: nome, provenienza lavorativa, e - soprattutto - livello di conoscenza sulla materia del corso. Questa pratica svolge tre funzioni distinte. La prima è relazionale: rompe il ghiaccio, riduce la tensione iniziale tipica delle prime sessioni e crea una prima mappa dei profili presenti in aula. La seconda è diagnostica: le dichiarazioni spontanee dei partecipanti sul proprio livello forniscono una prima stima della variabilità del gruppo, che viene confermata o corretta nelle prime ore di pratica. La terza è motivazionale: essere invitati a parlare di sé in apertura di corso attiva una forma minima di partecipazione attiva che predispone favorevolmente all'interazione successiva.

Le informazioni raccolte nel giro di presentazioni vengono utilizzate immediatamente per orientare le scelte didattiche: se emerge che la maggioranza dei partecipanti ha già familiarità con il software trattato nel corso, il docente non dedicherà ore alla navigazione dell'interfaccia di base; se al contrario emerge che nessuno ha mai usato lo strumento, il ritmo di introduzione sarà più lento. Questa calibrazione preventiva, per quanto imprecisa, riduce il rischio di partire a un livello sbagliato rispetto al gruppo.

8.5 Differenziazione in classe e supporto individuale online

Nei corsi GOL, la variabilità di competenze all'interno della stessa classe è quasi sempre molto ampia: in una singola sessione possono coesistere partecipanti senza alcuna esperienza con il software trattato e partecipanti che ne conoscono già funzioni avanzate. Questa eterogeneità non è eliminabile attraverso la selezione dei partecipanti, che non è competenza del docente, e richiede quindi strategie di differenziazione interna.

La pratica adottata consiste nel calibrare il ritmo di avanzamento sulla parte del gruppo in maggiore difficoltà, fornendo nel frattempo esercizi aggiuntivi ai partecipanti più avanzati che hanno terminato le attività previste. Chi è avanti viene occupato con compiti che approfondiscono e ampliano; chi è indietro riceve un supporto più ravvicinato. In presenza, questo si traduce in un movimento fisico del docente tra le postazioni; online, lo strumento principale è la condivisione dello schermo

bidirezionale (disponibile su alcune piattaforme di videoconferenza), che consente al docente di entrare virtualmente nella sessione del partecipante, vedere in tempo reale cosa sta succedendo sul suo computer, e guidarlo passo per passo senza interrompere il flusso della lezione per gli altri.

Questa modalità di supporto individuale in aula virtuale è stata osservata come particolarmente efficace con i partecipanti della fascia d'età più anziana e con la fascia Gen X di inizio range in difficoltà: la presenza "dentro lo schermo" del docente riduce l'ansia da prestazione e consente di identificare immediatamente dove si è inceppata la comprensione, evitando che il partecipante accumuli errori su errori senza possibilità di correzione. Va tuttavia segnalato un ostacolo ricorrente: alcuni partecipanti rifiutano di condividere lo schermo, adducendo motivazioni legate alla privacy oppure sostenendo di seguire il corso da un dispositivo diverso da quello su cui stanno lavorando. In entrambi i casi, il supporto individuale tramite condivisione diventa inattuabile, e il docente deve ricorrere a strategie alternative — descrizione verbale passo per passo, materiali supplementari o verifica tramite consegna di screenshot — con un inevitabile aumento del carico gestionale.

8.6 L'intelligenza artificiale come componente dell'alfabetizzazione digitale

Nei corsi di digital literacy erogati nell'ambito del programma GOL, l'intelligenza artificiale generativa viene introdotta non come modulo autonomo ma come cenno alle possibilità offerte dagli strumenti disponibili. Un approfondimento adeguato richiederebbe un corso dedicato; tuttavia, in una sessione di quattro ore dedicata all'alfabetizzazione digitale, se il tempo lo consente, è utile offrire una panoramica introduttiva: gli strumenti di AI generativa (assistenti conversazionali, strumenti di trascrizione automatica, generatori di testo e immagini) sono già presenti nella vita quotidiana e professionale di molti partecipanti, spesso senza che questi ne abbiano piena consapevolezza o competenza critica.

In pratica, il modulo AI viene introdotto come estensione naturale degli strumenti già trattati: si mostra come un assistente conversazionale possa supportare la scrittura di formule nei fogli di calcolo, la strutturazione di presentazioni, la sintesi di testi, o la stesura di email professionali. L'obiettivo non è la padronanza tecnica degli strumenti di AI ma la comprensione del loro funzionamento di base e la capacità di usarli come amplificatori della propria produttività, con consapevolezza dei limiti (allucinazioni, bias, necessità di verifica).

L'AI generativa ha agito come contenuto ad alta salienza motivazionale, capace di ridurre la distanza percepita tra competenza digitale e utilità professionale immediata. Anche i partecipanti inizialmente scettici — spesso per timori di sostituzione lavorativa — hanno mostrato un coinvolgimento trasversale alle generazioni non appena introdotte applicazioni su compiti familiari (stesura di testi, sintesi, email professionali).

8.7 Pause, durata e decompressione cognitiva delle sessioni

Un aspetto spesso sottovalutato nella progettazione dei corsi GOL riguarda la durata giornaliera e la distribuzione delle pause. La concentrazione dei partecipanti adulti — già ridotta dalla bassa motivazione intrinseca e dalla condizione di disoccupazione — si mantiene a livelli funzionali per periodi limitati. Pause regolari, con frequenza ideale di almeno ogni 90-120 minuti, risultano indispensabili per preservare la qualità dell'attenzione e prevenire il sovraccarico cognitivo.

In linea con i modelli di cognitive load theory (Sweller, 1988) e con la letteratura sull'attenzione sostenuta nell'apprendimento adulto, le sessioni di 4 ore giornaliere si sono rivelate il formato più sostenibile. Nelle sessioni di 8 ore osservate, le ultime due ore mostrano un deterioramento sistematico della concentrazione, dell'interazione e della qualità degli output, coerente con i limiti

documentati dell'attenzione sostenuta. Un tetto di 6 ore giornaliere rappresenta una soglia operativamente più realistica per le popolazioni ad alta variabilità cognitiva descritte in questo contributo.

8.8 Aspettative di autonomia e limiti strutturali dei percorsi brevi

Un pattern trasversale alle generazioni osservato nei percorsi GOL è il disallineamento tra aspettative di professionalizzazione e natura introduttiva dei percorsi brevi. In contesti formativi di 30–40 ore, una quota consistente di partecipanti sovrastima l'autonomia operativa raggiungibile al termine del percorso, attribuendo alle competenze acquisite una spendibilità professionale immediata che i tempi formativi non consentono di sviluppare. I percorsi GOL forniscono un'esposizione strutturata agli strumenti e abilitano alla navigazione operativa di base, ma non sostituiscono la pratica continuativa necessaria al consolidamento: la modalità prevalente di erogazione — l'action learning guidato dal docente — non garantisce il trasferimento autonomo in assenza di ripetizione successiva non mediata. L'acquisizione di un'autonomia operativa effettivamente spendibile senza supporto risulta limitata ai partecipanti con prerequisiti digitali preesistenti e motivazione di tipo autonomo. Questa evidenza ha implicazioni dirette per il design dei percorsi e per la definizione delle aspettative in fase di orientamento e iscrizione.

9. Valutazione degli apprendimenti: pratiche e criticità

9.1 Struttura degli esami: quiz e prove pratiche

Le verifiche finali nei corsi GOL seguiti dalla prima autrice hanno assunto nel tempo una struttura mista: quiz a risposta multipla (tipicamente 30 domande) per la verifica delle conoscenze teoriche, e prove pratiche con consegna di screenshot o file prodotti autonomamente per la verifica delle competenze operative. Questa struttura è stata progressivamente adottata per i corsi con obiettivo di qualificazione (EQF 3), mentre per i corsi aziendali e quelli con obiettivi meno formali il quiz a risposta multipla rimane lo strumento prevalente.

9.2 Ansia valutativa, presenza simulata e validità della prova pratica

L'ansia valutativa si configura come una variabile strutturale nella fase terminale dei corsi GOL, indipendente dall'età e dal livello di competenza. La recontestualizzazione del quiz come strumento di certificazione — distinto dall'attestato di frequenza e non selettivo — riduce ma non elimina questa componente. Nelle settimane precedenti l'esame si osserva un pattern ricorrente di ricerca di trattamenti preferenziali (richieste di anticipazioni, supporto individuale, dinamiche di affiliazione strumentale), comportamenti interpretabili come strategie adattive di fronte a un contesto percepito come minaccioso, coerenti con il profilo di motivazione estrinseca dominante nella popolazione GOL.

La presenza simulata, intesa come connessione formale alla sessione senza partecipazione effettiva alle attività didattiche, si rivela un indicatore proxy del coinvolgimento reale: i partecipanti con pattern sistematici di assenza simulata non si presentano all'esame in misura significativamente superiore rispetto agli altri, rendendo l'esame stesso un discriminante a posteriori. Nelle prove pratiche sono stati rilevati tentativi di falsificazione degli elaborati, riconducibili alla motivazione strumentale

piuttosto che a profili generazionali specifici. Tali fenomeni confermano il valore differenziale della prova pratica con consegna di file rispetto al solo quiz: la produzione di un output verificabile entro tempi prestabiliti non è delegabile senza una competenza minima acquisita durante il percorso.

Il tasso di superamento complessivo è stato molto alto (Veneto: 98,6%, 70/71), dato interpretabile alla luce della calibrazione del design valutativo: l'obiettivo era misurare la padronanza dei contenuti del corso escludendo variabili di costrutto irrilevanti (velocità di lettura, competenza linguistica nella comprensione delle domande). L'unico caso di mancato superamento in Veneto concerne una partecipante con profilo cognitivo non rilevato in fase di iscrizione, il cui mancato superamento ha confermato la validità discriminante della prova pratica rispetto al solo quiz (come discusso nella sezione 11.2). I restanti casi di non superamento sono riconducibili a frequenza non continuativa o a condizioni di vulnerabilità incompatibili con l'apprendimento autonomo.

9.3 L'uso dell'intelligenza artificiale nelle prove a distanza

Con la diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, le prove a distanza in modalità non supervisionata presentano una nuova criticità: è ragionevole supporre che una quota significativa dei partecipanti utilizzi assistenti AI per rispondere alle domande del quiz. Tale fenomeno è rilevabile in modo indiretto: la distribuzione uniforme di risposte corrette su argomenti non trattati nel corso specifico — talvolta inclusi per errore nella banca domande da percorsi precedenti — costituisce un indicatore osservabile di consultazione esterna sistematica.

Questa evidenza indica che la validità delle prove a quiz in modalità non supervisionata è strutturalmente limitata. La risposta valutativa adottata consiste nel redistribuire il peso della valutazione verso prove pratiche con consegna di file: la produzione di un output operativo documentabile è più difficile da esternalizzare senza una competenza minima acquisita durante il percorso, e il tempo di esecuzione — in alcuni casi superiore alle quattro ore per esercizi che un esperto completa in meno di un'ora — costituisce di per sé un indicatore del grado di elaborazione personale richiesta.

9.4 Limitata literacy funzionale e comprensione delle consegne

Un aspetto emerso nelle prove con domande aperte o nelle consegne testuali è la difficoltà di comprensione della richiesta stessa, indipendentemente dalla padronanza dell'argomento. Questa difficoltà non risulta correlata all'età in modo diretto: è stata rilevata in partecipanti di diverse generazioni, con maggiore frequenza nei soggetti con ridotta esposizione alle pratiche di lettura e scrittura nel corso della vita adulta. Il fattore determinante non è l'anagrafica, ma il livello di literacy funzionale: l'interruzione prolungata delle pratiche testuali in età adulta compromette la capacità di interpretare consegne scritte anche formalmente semplici.

Le determinanti osservate sono molteplici e non riducibili a un unico profilo. Contribuiscono: un basso livello di istruzione formale con scarsa esposizione alla scrittura accademica; una lunga interruzione delle pratiche di lettura e scrittura in età adulta; la presenza di partecipanti NAI con competenze in italiano ancora limitate; e, in alcuni casi, difficoltà cognitive non dichiarate che incidono sull'elaborazione del testo. In tutti questi casi, la produzione scritta autonoma può presentare difficoltà ortografiche, sintattiche o di coerenza che rendono le risposte aperte poco affidabili come strumento valutativo. Il riconoscimento di questa variabilità è rilevante per il design

delle prove, che dovrebbe privilegiare formati che separino la verifica della competenza digitale da quella della competenza linguistica scritta.

9.5 I sondaggi di gradimento come strumento di valutazione del docente: limiti e distorsioni

Nei corsi GOL, al termine del percorso formativo viene tipicamente somministrato un questionario di gradimento ai partecipanti, compilato tramite piattaforme dedicate. Questi sondaggi vengono utilizzati dagli enti di formazione come strumento di valutazione della qualità della docenza, con implicazioni dirette sulla reputazione professionale del formatore e sul rinnovo delle collaborazioni.

L'analisi evidenzia un limite strutturale di questo strumento nel contesto GOL: la valutazione del docente viene compilata da partecipanti la cui esperienza del corso è determinata non solo dalla qualità della didattica, ma da variabili completamente esterne ad essa. Un partecipante che per più della metà del corso era fisicamente assente (pur risultando connesso) per impegni lavorativi non comunicati, e che all'esame finale non era in grado di produrre gli elaborati richiesti, ha indicato nel sondaggio di gradimento che 'non erano state fatte abbastanza esercitazioni'. Il dato è in contraddizione con i feedback degli altri partecipanti, che hanno valutato positivamente la quantità e la qualità degli esercizi proposti, e con la conduzione effettiva del corso.

Questo fenomeno è riconducibile a quello che in psicologia sociale viene descritto come bias attributivo: la tendenza di chi sperimenta un fallimento a cercarne le cause in fattori esterni piuttosto che interni. In un contesto in cui la partecipazione è spesso non volontaria, in cui le competenze di partenza sono molto eterogenee, e in cui alcune persone non riescono a seguire per ragioni oggettive (barriere linguistiche, assenze, difficoltà cognitive), la frustrazione tende a scaricarsi sull'unica figura di riferimento visibile: il docente.

Il problema non è solo individuale ma sistemico: se l'ente organizzatore valuta i docenti sui feedback aggregati senza incrociare quei dati con i tassi di presenza e i risultati degli esami, il sondaggio di gradimento diventa uno strumento che penalizza i docenti più esigenti e premia quelli meno strutturati, per i quali i partecipanti disimpegnati non hanno motivo di lamentele. Una valutazione della docenza credibile in contesto GOL dovrebbe necessariamente integrare più fonti: i feedback dei partecipanti, i tassi di presenza, i risultati delle verifiche, e una qualche forma di osservazione o autovalutazione del docente.

10. Il ruolo espanso del formatore nelle politiche attive

Una delle conclusioni più rilevanti che emerge dall'analisi osservativa è che il ruolo del formatore nei corsi GOL non è comparabile a quello di un docente in un contesto scolastico o universitario tradizionale, né a quello di un trainer aziendale. Il contesto GOL richiede una figura professionale che integri competenze didattiche, relazionali e gestionali, fino a includere, in alcuni casi, forme di accompagnamento che eccedono il perimetro ordinario della docenza.

In primo luogo, il formatore GOL opera senza strumenti disciplinari formali: non può escludere partecipanti per comportamenti non adeguati al contesto, non può assegnare valutazioni che influenzino il percorso del discente nel breve termine, non può fare affidamento sulla pressione istituzionale che nelle scuole secondarie mantiene l'ordine d'aula. La gestione di persone con comportamenti aggressivi, in evidente disagio emotivo o con bassa motivazione partecipativa dipende interamente dalla competenza relazionale e dalla capacità di negoziazione del docente.

In secondo luogo, il formatore si trova frequentemente a svolgere funzioni di orientamento lavorativo non previste nel contratto di docenza: i partecipanti fanno domande sul mercato del lavoro, su come valorizzare il corso nel curriculum, su come aprire una partita IVA, su quale direzione professionale intraprendere. Ignorare queste richieste sarebbe controproducente dal punto di vista motivazionale; rispondervi richiede tempo e competenze che vanno oltre il contenuto tecnico del corso.

In terzo luogo, il formatore è spesso l'unico punto di riferimento per la gestione di situazioni che richiederebbero invece un supporto multidisciplinare: difficoltà visive non risolte, fragilità psicologiche, barriere linguistiche non segnalate, situazioni di disagio sociale. Il supporto organizzativo dell'ente non sempre risulta sufficiente a gestire in tempo reale queste dinamiche, che ricadono quindi prevalentemente sul docente.

Infine, sul piano delle risorse: gli enti di formazione forniscono raramente il software necessario per i corsi che essi stessi finanziano. Il docente è tenuto a costruire i propri materiali su strumenti gratuiti o open source, adattare gli esercizi agli strumenti disponibili sulla macchina del partecipante, improvvisare soluzioni tecniche in tempo reale quando i sistemi non funzionano. Questa condizione di scarsità di risorse non è eccezionale ma sistemica, e contribuisce al carico cognitivo e organizzativo che il formatore porta in ogni sessione.

In termini analitici, il ruolo del formatore GOL può essere letto come una forma di espansione di ruolo, nella quale la docenza tecnica si intreccia con attività di mediazione, contenimento relazionale, orientamento informale e adattamento organizzativo situato. Concetti come *role expansion*, *boundary work* ed *emotional labour* (Hochschild, 1983) descrivono con precisione le dinamiche professionali che emergono in questi contesti e che raramente vengono riconosciute nella contrattualistica o nella formazione dei formatori.

10.1 La scelta della piattaforma FAD: criteri pratici e vincoli istituzionali

La scelta della piattaforma per la formazione a distanza sincrona non è neutra rispetto all'efficacia didattica e alla gestione amministrativa del corso. Ai fini della formazione GOL, le funzionalità rilevanti sono: la possibilità di generare reportistica esportabile sulle presenze (requisito amministrativo obbligatorio per i corsi finanziati), la registrazione delle sessioni, strumenti di lavagna interattiva, e la condivisione dello schermo bidirezionale che consente al docente di visualizzare e supportare in tempo reale il desktop del partecipante — funzione particolarmente utile per il supporto individuale, come descritto nella sezione 8.5.

Non tutte le piattaforme disponibili offrono queste funzionalità nella stessa misura, e la configurazione dell'account può incidere significativamente: versioni base o con licenze ridotte possono non includere la registrazione o la lavagna interattiva. La scelta della piattaforma è generalmente competenza dell'ente organizzatore, che non sempre considera le implicazioni didattiche di questa decisione. Quando la dotazione strumentale è insufficiente, il docente deve adattare le proprie pratiche alle risorse disponibili, con un inevitabile impatto sulla qualità dell'erogazione.

Per la formazione a distanza, la dotazione fornita dagli enti è spesso limitata all'accesso alla sessione online, mentre licenze software, account e strumenti aggiuntivi non sono sempre previsti. Di conseguenza, i partecipanti devono talvolta reperire autonomamente i programmi necessari, spesso senza aver ricevuto indicazioni preventive sufficientemente chiare. Sarebbe opportuno che gli enti comunicassero in anticipo quali strumenti sono richiesti, quali alternative gratuite sono disponibili e che il reperimento è a carico del partecipante. In assenza di questa comunicazione, il

formatore si trova a gestire in tempo reale situazioni in cui alcuni non possono eseguire gli esercizi per mancanza degli strumenti necessari.

Nei corsi in presenza, la disponibilità di un'aula informatica non garantisce automaticamente l'adeguatezza dell'ambiente didattico. Nei contesti osservati le criticità strutturali ricorrenti includono: assenza di licenze software per i programmi oggetto del corso — in alcuni casi non era disponibile nemmeno il pacchetto Office di base; hardware obsoleto, con macchine che per età o specifiche tecniche non sono in grado di eseguire le applicazioni necessarie; restrizioni sui permessi di amministratore che impediscono l'installazione di pacchetti aggiuntivi, rendendo di fatto inutilizzabili interi moduli del corso. Questa condizione è sistemica e non eccezionale: il docente deve adattare continuamente i contenuti agli strumenti effettivamente disponibili, spesso scoprendolo solo all'inizio della prima sessione.

Una criticità specifica è la pulizia giornaliera automatica dei computer in alcune aule: al termine di ogni sessione i sistemi vengono ripristinati allo stato iniziale, eliminando tutti i file salvati dai partecipanti. Il partecipante che torna il giorno successivo non trova il proprio lavoro e deve ricominciare da capo, con una frustrazione che si somma alle già significative difficoltà di apprendimento. Questo problema, apparentemente tecnico, ha un impatto diretto sulla continuità didattica e sulla motivazione.

10.2 La frammentazione didattica nei corsi multi-docente

Nei contesti multi-docente privi di coordinamento curricolare esplicito emergono tre criticità organizzative ricorrenti con impatto diretto sull'apprendimento. La prima è la sovrapposizione contenutistica: argomenti contigui (sistemi operativi, cloud, reti) vengono trattati con approcci e terminologie difformi, generando nei partecipanti disorientamento concettuale e aumento del carico cognitivo estraneo. La seconda è la discontinuità metodologica: in assenza di raccordo tra moduli, ogni docente introduce il proprio schema concettuale senza aggancio a quanto precedentemente trattato, impedendo la costruzione cumulativa delle conoscenze. La terza è la variabilità nella competenza didattica: esperti di dominio privi di formazione pedagogica tendono ad adottare approcci prevalentemente espositivi, incompatibili con le tecniche di alternanza teoria-pratica che caratterizzano la docenza adulta efficace.

Il risultato ai test finali è stato deludente malgrado la percezione di un gruppo apparentemente attento durante le lezioni. Questo disallineamento tra comportamento in aula e risultati valutativi suggerisce che la continuità didattica — avere un unico docente o un team fortemente coordinato per l'intero percorso — è una variabile critica per l'apprendimento, non un dettaglio organizzativo. La qualità del singolo docente non compensa la frammentazione del percorso complessivo.

10.3 Difficoltà cognitive e comportamentali non dichiarate: una variabile invisibile nei percorsi GOL

Tra le osservazioni più rilevanti e meno documentate relative alla popolazione GOL vi è la presenza sistematica di partecipanti con difficoltà cognitive, comportamentali o relazionali che non sono state formalmente diagnosticate o, se diagnosticate, non vengono comunicate al docente al momento dell'iscrizione al corso.

La prima autrice ha incontrato, in corsi diversi, situazioni riconducibili a: iperattività con difficoltà di concentrazione sostenuta; difficoltà nel regolare i propri interventi e nel rispettare i turni di parola; risposte sistematicamente non adeguate al contesto comunicativo, potenzialmente indicative di difficoltà nella comprensione della situazione; difficoltà nel riconoscere lo stato emotivo altrui (stanchezza, disagio, incomprensione); grafia marcatamente disgrafica in adulti che non dichiarano difficoltà specifiche. In un caso specifico, una partecipante nata alla fine degli anni Settanta mostrava un pattern comportamentale (sguardo fisso, risposte fuori contesto, difficoltà di comprensione persistente) tale da richiedere adattamenti didattici analoghi a quelli normalmente previsti in presenza di bisogni educativi specifici.

Nelle generazioni più giovani, è più probabile che queste condizioni siano state riconosciute e certificate nel percorso scolastico; tuttavia, anche in questi casi la certificazione raramente viene condivisa con il formatore GOL, che si trova quindi a operare senza le informazioni necessarie per predisporre adattamenti didattici adeguati.

Nelle generazioni più anziane (Gen X e Boomer), la probabilità di una diagnosi formale è molto bassa: molte di queste persone hanno attraversato l'intero percorso scolastico e lavorativo senza che le loro difficoltà venissero riconosciute come tali, spesso compensandole con strategie adattive o semplicemente rimanendo in ruoli lavorativi che non le esponevano. Il corso digitale, con le sue richieste di apprendimento procedurale rapido e di flessibilità cognitiva, può rendere visibili difficoltà che erano rimaste latenti per decenni.

Il docente GOL si trova quindi a gestire, senza formazione specifica e senza supporto istituzionale, una classe che può includere persone con bisogni educativi speciali non riconosciuti. La capacità di identificare questi profili e di adattare il proprio intervento rappresenta una competenza professionale implicita che il ruolo richiede ma che nessun percorso formativo per formatori adulti sembra sistematicamente sviluppare. Le osservazioni riportate non consentono alcuna inferenza diagnostica e vengono descritte esclusivamente in termini funzionali rispetto alle difficoltà emerse durante il percorso formativo.

In molti contesti GOL è prevista formalmente la figura del tutor d'aula, ma nella pratica osservata questa figura è quasi sempre assente o, quando presente, svolge un ruolo esclusivamente logistico: verifica il funzionamento delle attrezzature, distribuisce materiali, gestisce la registrazione delle presenze. Non è chiamata a svolgere alcun ruolo di assistenza didattica o di supporto ai partecipanti in difficoltà. Nei percorsi che coinvolgono partecipanti neurodivergenti o con bisogni educativi non dichiarati, sarebbe invece opportuno che il tutor disponesse di competenze specifiche nell'ambito dell'inclusione, dei bisogni educativi speciali, dei disturbi specifici dell'apprendimento e della gestione di difficoltà cognitive o comportamentali. Tali competenze potrebbero derivare da percorsi formativi specialistici, da esperienza nella docenza di sostegno o da profili professionali educativi e psicopedagogici adeguati al contesto adulto.

10.4 Il dilemma valutativo: tra standard e realismo

Il formatore GOL si trova spesso in una posizione di tensione rispetto alla valutazione finale: da un lato, il corso ha obiettivi formativi e standard minimi che la verifica dovrebbe accertare; dall'altro, una valutazione rigida applicata a una popolazione con le caratteristiche descritte in questo contributo rischierebbe di bocciare sistematicamente le persone più fragili, che sono spesso quelle per cui la formazione sarebbe più necessaria.

L'approccio di valutazione contestualizzata adottato prevede che il design degli esami tenga conto del livello reale della popolazione; in presenza di difficoltà evidenti, la valutazione viene orientata

alla verifica della competenza minima sostanziale, distinguendo tra errori formali non compromettenti ed errori che impediscono di attestare l'effettiva acquisizione dell'obiettivo formativo. Questa pratica è diffusa tra i formatori GOL, anche se raramente discussa apertamente.

Esiste tuttavia una soglia sotto la quale la promozione non è possibile senza svuotare di senso la valutazione stessa. In alcuni casi osservati, un partecipante ha utilizzato in sede di esame uno strumento completamente diverso da quello richiesto dalla consegna, dimostrando che il concetto fondamentale del corso non era stato assimilato. In questi casi la mancata promozione è stata la scelta inevitabile, indipendentemente dagli altri aspetti della partecipazione.

Questa tensione tra adattamento valutativo e mantenimento degli standard è uno dei nodi etici e professionali più complessi che il formatore GOL affronta, e meriterebbe una discussione esplicita nella comunità di pratica dei formatori (Wenger, 1998) e nelle linee guida degli enti accreditatori.

11. Proposte operative

Le proposte operative di questa sezione derivano dall'integrazione tra le osservazioni empiriche maturate nella docenza GOL e un confronto specialistico con competenze di sostegno scolastico, BES, DSA, NAI e gestione di difficoltà comportamentali in contesti educativi. Il confronto con l'esperienza scolastica non viene assunto come trasferimento diretto di strumenti dalla scuola alla formazione adulta, ma come base per ragionare sull'adattamento di principi inclusivi — personalizzazione, compensazione, accessibilità e gestione dei bisogni non dichiarati — ai percorsi di politica attiva del lavoro.

Le osservazioni documentate nei capitoli precedenti convergono verso un'esigenza pratica che i corsi GOL, nella loro configurazione attuale, non affrontano in modo strutturato: la presenza sistematica di partecipanti con difficoltà cognitive, comportamentali, di apprendimento o linguistiche richiede strumenti e figure professionali che vadano oltre le competenze ordinarie del formatore. Questa sezione raccoglie le proposte operative che emergono dall'esperienza congiunta di docenza e di sostegno scolastico, con l'obiettivo di contribuire a una progettazione più inclusiva dei percorsi GOL.

11.1 La figura di supporto specializzato: un'esigenza non più rinviabile

Il contesto GOL suggerisce l'opportunità di prevedere, almeno nei gruppi più fragili o eterogenei, una figura di supporto specializzata nei Bisogni Educativi Speciali (BES), nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e nelle problematiche legate a partecipanti con recente inserimento nel contesto linguistico-culturale italiano (qui indicati con il termine NAI (Neo Arrivati in Italia), termine mutuato dal contesto scolastico e utilizzato in senso estensivo per indicare adulti con competenze linguistiche insufficienti per seguire efficacemente un percorso formativo tecnico in italiano). Questa figura, ispirata alle funzioni di mediazione didattica presenti nei contesti educativi inclusivi, svolgerebbe un ruolo di supporto operativo: seguire i partecipanti in difficoltà in parallelo o in momenti dedicati, predisporre materiali semplificati o adattati, supportare il formatore nella gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali più complesse.

In assenza di questa figura, il formatore si trova a dover gestire simultaneamente la progressione del gruppo classe e i bisogni individuali di partecipanti che richiederebbero interventi personalizzati — un compito che eccede le competenze attese e il monte ore contrattuale della docenza.

11.2 Il test d'ingresso come strumento di rilevazione preventiva

Una delle criticità strutturali evidenziate è la quasi totale assenza di strumenti di rilevazione preventiva del livello e delle caratteristiche dei partecipanti prima dell'avvio del corso. Si propone l'introduzione di un test d'ingresso scritto — non esclusivamente verbale — con indicatori progettati per rilevare non solo il livello di competenza sulla materia, ma anche potenziali segnali di difficoltà di apprendimento.

La componente scritta è essenziale per una ragione specifica: in alcuni adulti può essere osservata una tendenza a mascherare o compensare le proprie difficoltà attraverso strategie adattive sviluppate nel corso della vita. Analogamente, alcuni partecipanti possono presentare verbalmente un livello di competenza percepita superiore a quello che emerge successivamente nelle attività pratiche. La presenza di prove operative e attività autentiche consente di rilevare in modo più affidabile il livello effettivo di partenza e di adattare conseguentemente il percorso formativo. Il test d'ingresso scritto riduce questo effetto e consente una progettazione più calibrata del percorso.

11.3 Personalizzazione didattica sostenibile nei percorsi GOL: rilevazione preventiva e comunicazione al docente

Nel contesto GOL, l'applicazione diretta di strumenti analoghi al Piano Didattico Personalizzato in uso nella scuola risulta difficilmente sostenibile. I percorsi GOL hanno durata limitata, tempi amministrativi e organizzativi differenti rispetto all'anno scolastico e non prevedono, nella maggior parte dei casi, un'équipe educativa stabile incaricata di monitorare il partecipante nel lungo periodo. Per questo motivo, più che introdurre un PDP in senso stretto, appare opportuno prevedere una procedura snella di rilevazione preventiva e comunicazione funzionale al docente.

La valutazione iniziale dovrebbe essere gestita dall'ente organizzatore o dai case manager al momento dell'iscrizione al corso, prima della composizione definitiva del gruppo classe. Tale valutazione dovrebbe rilevare non solo il livello di competenza digitale, ma anche eventuali difficoltà linguistiche, cognitive, attentive, relazionali o operative che possano incidere sulla partecipazione al percorso. L'obiettivo non è formulare diagnosi né classificare i partecipanti, ma comprendere se la persona possa essere inserita utilmente nel percorso previsto, se necessiti di un gruppo con livello più basso, di un supporto aggiuntivo o di particolari accorgimenti didattici.

Questa fase preventiva avrebbe una funzione organizzativa centrale: evitare che partecipanti con bisogni molto diversi vengano inseriti nello stesso gruppo senza alcuna informazione preliminare. La mancata comunicazione al docente di difficoltà rilevanti produce infatti una criticità ricorrente: il formatore scopre il problema solo durante la lezione, quando il corso è già avviato e le possibilità di adattamento sono limitate. In questi casi il docente si trova a dover gestire contemporaneamente il programma, il ritmo del gruppo e bisogni individuali complessi, senza strumenti adeguati e senza un mandato esplicito.

Una scheda sintetica di segnalazione, compilata dall'ente o dal case manager, potrebbe quindi rappresentare uno strumento più realistico rispetto a un PDP formalizzato. La scheda dovrebbe indicare esclusivamente informazioni operative utili alla didattica: livello digitale stimato, eventuale necessità di materiali semplificati, difficoltà linguistiche, bisogno di tempi più lunghi nelle prove pratiche, necessità di postazione assistita, eventuale necessità di strumenti di lettura facilitata, sintesi vocale, dettatura vocale o trascrizione automatica, presenza di fragilità comportamentali o relazionali da monitorare. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse al docente prima dell'inizio del corso, nel rispetto della riservatezza e senza includere dati sanitari o diagnostici non necessari.

In questa prospettiva, la personalizzazione non viene affidata interamente all'improvvisazione del formatore, ma diventa parte della progettazione organizzativa del percorso. Il docente può adattare materiali, ritmo ed esercitazioni solo se conosce in anticipo le condizioni minime del gruppo classe. La responsabilità della rilevazione e dell'inserimento adeguato dei partecipanti, tuttavia, dovrebbe rimanere in capo all'ente organizzatore e ai servizi di accompagnamento, non essere scaricata sul docente a corso già iniziato.

11.4 Strumenti compensativi per DSA in contesti di formazione digitale

I corsi di formazione informatica presentano caratteristiche specifiche rispetto all'impatto dei DSA sull'apprendimento. La disgrafia, che nella scuola tradizionale è tra i disturbi più invalidanti, perde gran parte del suo impatto nei corsi GOL di tipo informatico: l'uso della tastiera sostituisce la scrittura manuale, rendendo di fatto non problematica questa componente. Diverso è il caso della dislessia: la difficoltà a decodificare il testo scritto può comportare errori di comprensione nelle consegne, confusione tra termini simili nelle interfacce software, o lentezza nell'elaborazione delle istruzioni a schermo. In presenza di segnali di dislessia, è utile prevedere consegne orali in affiancamento a quelle scritte, evitare font non leggibili nelle presentazioni e nei materiali, e fornire istruzioni step-by-step con elementi visivi.

Nel caso della dislessia, inoltre, una parte delle difficoltà può essere mitigata attraverso strumenti digitali oggi facilmente disponibili: sintesi vocale per la lettura ad alta voce delle consegne e dei materiali, strumenti di dettatura vocale per trasformare il parlato in testo, trascrittori automatici e assistenti basati su intelligenza artificiale per semplificare, riformulare o leggere testi complessi. Tali strumenti non eliminano il disturbo né sostituiscono l'intervento didattico, ma possono ridurre il carico cognitivo legato alla decodifica del testo scritto e permettere al partecipante di concentrarsi maggiormente sull'obiettivo operativo dell'attività. Anche in questo caso, la condizione decisiva è la rilevazione preventiva: se l'ente o il case manager conosce la difficoltà e la comunica in forma operativa al docente, il partecipante può ricevere indicazioni pratiche sull'uso di strumenti compensativi adeguati già all'inizio del percorso, evitando che la difficoltà emerga solo durante le consegne o le prove valutative.

La discalculia rappresenta una sfida specifica nei corsi che richiedono competenze logico-matematiche, come i corsi su fogli di calcolo, data analysis o cybersecurity: la difficoltà nel manipolare numeri e relazioni quantitative può compromettere in modo rilevante la comprensione di formule, funzioni e strutture dati. In questi casi, strumenti compensativi specifici come calcolatrici, tabelle di riferimento precompilate e visualizzazioni grafiche delle relazioni numeriche possono ridurre il carico cognitivo aggiuntivo e permettere al partecipante di focalizzarsi sull'obiettivo concettuale piuttosto che sulla difficoltà numerica.

11.5 Strumenti compensativi per partecipanti NAI (Neo Arrivati in Italia) e barriere linguistiche

Per i partecipanti con scarsa padronanza dell'italiano — in particolare i NAI (Neo Arrivati in Italia) e più in generale i partecipanti stranieri con acculturazione limitata — si propone l'adozione di strumenti compensativi linguistici che le tecnologie attuali rendono accessibili a costi minimi. Gli strumenti di traduzione simultanea basati sull'intelligenza artificiale (cuffie di traduzione in tempo reale, assistenti conversazionali multilingue) possono supportare la comprensione durante le lezioni senza richiedere la presenza fisica di un interprete.

Per le prove valutative, si propone la predisposizione di verifiche bilingui: il testo del compito viene fornito sia in italiano sia nella lingua d'origine del partecipante (o in inglese come lingua veicolare). La versione nella lingua d'origine funge da guida per la comprensione della consegna, mentre la risposta viene elaborata in italiano. Questo approccio non altera la valutazione delle competenze informatiche, ma rimuove la barriera linguistica come variabile confondente nella misurazione dell'apprendimento.

Per i partecipanti con difficoltà di apprendimento legate alla scarsa acculturazione — ossia a un background scolastico lacunoso o assente nel paese d'origine — può essere utile predisporre materiali con un livello linguistico semplificato e un maggior ricorso a elementi visivi e dimostrativi, in linea con i principi dell'Universal Design for Learning (UDL).

11.6 Il fenomeno del masking negli adulti: implicazioni per la valutazione d'ingresso

Un elemento trasversale a tutte le proposte precedenti è la consapevolezza del fenomeno del masking: la tendenza degli adulti a nascondere le proprie difficoltà attraverso strategie compensative sviluppate nel corso della vita. A differenza dei bambini e degli adolescenti, che non hanno ancora sviluppato queste strategie, alcuni adulti con difficoltà non diagnosticate possono presentarsi come competenti nella dimensione sociale e verbale, rivelando le difficoltà solo nell'attività pratica o scritta.

Questo fenomeno è particolarmente rilevante in popolazioni come quella GOL, dove la disoccupazione è già vissuta come una condizione di fragilità identitaria: ammettere difficoltà di apprendimento aggiunge un ulteriore livello di vulnerabilità che molti partecipanti non sono disposti ad affrontare pubblicamente. Il masking è quindi anche una risposta di auto-protezione che il formatore e il sistema GOL devono saper riconoscere senza stigmatizzare, creando condizioni in cui la dichiarazione di un bisogno specifico sia percepita come un'opportunità di supporto e non come un'ulteriore penalizzazione.

La rilevazione non si sostituisce alla diagnosi clinica né la implica: il suo scopo è esclusivamente operativo, consentendo al formatore di adottare misure adattive informate piuttosto che reagire a posteriori a difficoltà che si manifestano in modo acuto durante il corso.

12. Discussione

Le osservazioni documentate in questo contributo suggeriscono che i modelli andragogici classici (Knowles, Holton & Swanson, 2015), pur conservando valore interpretativo per alcuni profili di discente adulto, risultano insufficienti se assunti come cornice descrittiva generale della popolazione GOL. Il modello di Knowles assume un adulto che accede alla formazione in condizioni di autodirezione relativamente elevate, porta un'esperienza rilevante da integrare e riconosce nel percorso formativo un valore personale o professionale. Nella popolazione GOL osservata, queste condizioni risultano presenti solo in parte: la scelta del corso è formalmente volontaria, ma spesso orientata da obblighi amministrativi, incentivi economici, vincoli NASPI o necessità di adempiere alle richieste dei servizi per il lavoro.

La seconda considerazione riguarda il concetto di motivazione. La Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) distingue tra motivazione autonoma — intrinseca o identificata — e motivazione controllata — estrinseca. Il contesto GOL non elimina la scelta individuale: i partecipanti possono selezionare l'ente, il corso o il calendario più compatibile con la propria situazione. Tuttavia, tale

scelta si colloca spesso dentro un perimetro istituzionale vincolante, legato al mantenimento della NASPI, alla partecipazione a misure di politica attiva o all'accesso a incentivi regionali. Ne deriva una forma di motivazione prevalentemente controllata: non si partecipa necessariamente contro la propria volontà, ma perché “qualcosa bisogna fare” all'interno del percorso previsto dai servizi per il lavoro. La sfida del formatore è quindi creare, durante il corso, condizioni che possano trasformare una partecipazione inizialmente strumentale in un coinvolgimento più autonomo, attraverso utilità percepita, autoefficacia e applicabilità pratica dei contenuti.

La terza considerazione riguarda il digital divide come fenomeno complesso e multilivello. Il contesto GOL rivela che il divide non si riduce alla disponibilità di dispositivi o connettività, ma include dimensioni operative, come la coordinazione richiesta per l'uso del mouse, cognitive (capacità di apprendimento procedurale), culturali (modelli mentali relativi al funzionamento dei sistemi digitali), e sociali (autoefficacia, ansia da prestazione, paura del giudizio). Una politica di formazione digitale che non tenga conto di queste dimensioni rischia di produrre corsi che certificano la partecipazione senza generare competenza reale.

La quarta considerazione è di carattere sistemico: il contributo del singolo formatore, per quanto elevato in termini di adattabilità e competenza relazionale, non può compensare le carenze strutturali del sistema GOL. La mancanza di comunicazione tra enti organizzatori e docenti riguardo alle caratteristiche dei gruppi classe, la scarsità di risorse tecnologiche, l'assenza di supporto per la gestione di condizioni di vulnerabilità e bisogni complessi, e la variabilità regionale degli incentivi economici sono fattori sistemici che determinano il contesto in cui il formatore opera e che la ricerca di settore dovrebbe documentare e analizzare con maggiore attenzione.

12.1 Implicazioni per la policy

Le osservazioni documentate in questo contributo hanno implicazioni che vanno oltre la pratica didattica individuale e riguardano la progettazione istituzionale dei percorsi GOL a diversi livelli.

A livello degli enti organizzatori, le evidenze suggeriscono che la qualità formativa dei corsi GOL dipende in modo critico da variabili organizzative che gli enti spesso trascurano: la comunicazione preventiva ai docenti sulle caratteristiche del gruppo classe (livelli di partenza, presenza di barriere linguistiche, esigenze specifiche); la dotazione adeguata delle aule informatiche con hardware recente e licenze software appropriate; la selezione dei partecipanti per livello omogeneo, quando possibile, o in alternativa la previsione di risorse aggiuntive per la gestione della eterogeneità; la limitazione della durata giornaliera a un massimo di sei ore per garantire condizioni di apprendimento sostenibili.

A livello regionale, le differenze rilevate nei gruppi osservati tra Veneto e Lombardia nella struttura degli incentivi economici e nelle modalità di erogazione suggeriscono che le scelte regionali hanno effetti diretti sulla composizione motivazionale dei gruppi classe. Una riflessione sull'opportunità di rendere il bonus economico condizionato non solo alla frequenza ma a evidenze minime di partecipazione attiva potrebbe ridurre la quota di partecipanti con motivazione puramente strumentale. Analogamente, l'imposizione di formati esclusivamente FAD in contesti rurali con bassa informatizzazione contraddice l'obiettivo formativo dei corsi di alfabetizzazione digitale.

A livello nazionale, le osservazioni sulla sistematica presenza di difficoltà non dichiarate — di apprendimento, comportamentali, linguistiche — nella popolazione GOL indicano la necessità di prevedere, per i corsi destinati a popolazioni vulnerabili, un supporto specialistico strutturato analogo a quello previsto nella scuola dell'obbligo. La formazione obbligatoria dei formatori GOL su temi di

inclusione, gestione della diversità cognitiva e rilevazione dei bisogni educativi speciali rappresenterebbe un investimento a basso costo con potenziali benefici sistemici rilevanti.

13. Conclusioni

Questo contributo ha documentato osservazioni empiriche raccolte nel corso di 1.418 ore di docenza nei corsi GOL, con l'obiettivo di portare nella riflessione scientifica sull'apprendimento adulto una prospettiva ancorata a un contesto specifico e scarsamente rappresentato nella letteratura: quello delle politiche attive del lavoro in Italia.

I risultati principali possono essere sintetizzati come segue. I profili generazionali dei partecipanti GOL presentano caratteristiche comportamentali e motivazionali sufficientemente distinte da richiedere strategie didattiche differenziate. La struttura istituzionale del programma GOL (NASPI, bonus regionali) genera una quota consistente di motivazione estrinseca che il formatore deve riconoscere e gestire, senza poterla eliminare. La popolazione GOL include sistematicamente persone con difficoltà di apprendimento osservate, bisogni funzionali, sociali e comportamentali non adeguatamente intercettati dalla formazione istituzionale, e che ricadono di fatto nella gestione del singolo docente. Il ciclo alternato teoria-pratica con progressione verso l'autonomia è la struttura didattica osservata come più efficace in questo contesto. La limitata literacy funzionale è una variabile trasversale che condiziona il design delle verifiche indipendentemente dalla generazione. L'uso dell'AI nelle prove a distanza è un fenomeno già presente e richiede un ripensamento degli strumenti valutativi.

Le limitazioni di questo lavoro sono quelle proprie del practitioner research: le osservazioni non derivano da un disegno di ricerca controllato, riflettono la prospettiva di un unico osservatore, e non sono sistematicamente quantificate. Il loro valore è nella ricchezza qualitativa e nella coerenza su un arco temporale esteso, non nella generalizzabilità statistica.

Le osservazioni raccolte suggeriscono che l'efficacia della formazione degli adulti nei percorsi GOL dipende meno dalla completezza dei contenuti e più dalla capacità del formatore di adattare continuamente il percorso alle caratteristiche del gruppo. La rilevazione iniziale dei livelli, l'alternanza tra teoria e pratica, la progressione graduale verso l'autonomia, la gestione dell'eterogeneità e l'attenzione ai bisogni funzionali e relazionali emergenti si configurano come competenze professionali centrali della docenza per adulti. In questo contesto il formatore non svolge esclusivamente una funzione trasmissiva, ma opera come progettista didattico, facilitatore dell'apprendimento e mediatore tra bisogni individuali e obiettivi formativi.

Le direzioni più utili per la ricerca futura includono: studi sistematici sulla composizione delle classi GOL a livello nazionale; analisi dell'efficacia differenziale di formati didattici in popolazioni a bassa motivazione intrinseca; ricerca specifica sul digital divide come fenomeno multi-dimensionale nelle politiche attive; studi sul ruolo e sul carico professionale del formatore GOL come figura ibrida tra docente, orientatore e operatore sociale.

Nota sulla privacy e anonimizzazione

Il contributo non utilizza dati personali identificativi. Gli episodi riportati sono stati descritti in forma anonimizzata e aggregata, con finalità esclusivamente analitiche e didattiche.

Ringraziamenti

Le autrici ringraziano i partecipanti a tutti i corsi GOL e di politiche attive che nel corso degli anni hanno condiviso le proprie storie, difficoltà e progressi. Senza la loro presenza - con tutto ciò che essa ha comportato di imprevisto, complesso e talvolta difficile - queste osservazioni non sarebbero state possibili.

Riferimenti bibliografici

- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. W.H. Freeman.
- CAST (2018). *Universal Design for Learning Guidelines*. Version 2.2. CAST Publishing.
<https://udlguidelines.cast.org>
- Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- European Commission (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the EU.
- Hochschild, A. R. (1983). *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. University of California Press.
- INAPP (2024). *Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Rapporto di monitoraggio*. Roma: Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
- ISTAT (2024). *Rilevazione sulle forze di lavoro – Anno 2023. Statistiche Report*. Roma: Istituto Nazionale di Statistica. Disponibile su: <https://www.istat.it>
- Knowles, M.S., Holton, E.F., Swanson, R.A. (2015). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. 8th ed. Routledge.
- Kolb, D.A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. *Gazzetta Ufficiale* n. 244, 18 ottobre 2010.
- Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*. Jossey-Bass.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2021). *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5, Componente 1: Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione*. Roma: MLPS.
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (2011). *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*. MIUR, Roma.
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (2012). *Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012: Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali*. MIUR, Roma.
- OECD (2019). *OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World*. OECD Publishing, Paris.
- Regione Veneto (2022). *Direttiva regionale per l'attuazione del Programma GOL in Veneto*. Delibera di Giunta Regionale. Venezia: Regione Veneto.
- Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.
- Schön, D.A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- UNESCO UIL (2016). *Third Global Report on Adult Learning and Education*. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 10(6), 807-815.
<https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>
- Nuissl, E., Sava, S., & Farkas, É. (2024). Adult education in the European Union since 1993. *European Journal of Education*, 59(4), e12719. <https://doi.org/10.1111/ejed.12719>

- Vercruyssen, A., Schirmer, W., Geerts, N., & Mortelmans, D. (2023). How “basic” is basic digital literacy for older adults? Insights from digital skills instructors. *Frontiers in Education*, 8, Article 1231701. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1231701>
- Guitert, M., Romeu, T., & Colas, J.F. (2020). Basic digital competences for unemployed citizens: conceptual framework and training model. *Cogent Education*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1748469>
- Choudhary, H., & Bansal, N. (2022). Addressing Digital Divide through Digital Literacy Training Programs: A Systematic Literature Review. *Digital Education Review*, 41, 224-248. <https://doi.org/10.1344/der.2022.41.224-248>
- Sualehi, N. (2023). (Some) adults left behind: Digital literacy and the working learner. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2023(178). <https://doi.org/10.1002/ace.20503>
- Van Dijk, J.A.G.M. (2012). The evolution of the digital divide: The digital divide turns to inequality of skills and usage. In *Digital Enlightenment Yearbook 2012*, 57-75.
- Xu, W., & Zammit, K. (2020). Applying Thematic Analysis to Education: A Hybrid Approach to Interpreting Data in Practitioner Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 19. <https://doi.org/10.1177/1609406920918810>
- Wenger, E. (1998). *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge University Press.